

Promotion 2021 - 2022

M É M O I R E D E F I N D E F O R M A T I O N

pour l'obtention du diplôme de Master Professionnel

Domaine : Sciences de l'ingénieur

Mention : Informatique

Spécialité : Architecture Logiciel

T H È M E

APPLICATION D'APPRENTISSAGE AUTOMATIQUE POUR PRÉDIRE LES INONDATIONS AU TOGO

Présenté par : KODJO M. Godwin

Le : 09 juin 2023

Directeur de mémoire : M. APEKE Kodjo

JURY

PRÉSIDENT : Prof. SARR Cheick

MEMBRE : M. NADJAK Kan'sam(Dr)

MEMBRE : M. APEKE Kodjo (Dr)

À mes parents,

REMERCIEMENTS

Tout d'abord, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à mon directeur de mémoire, **Dr Sena APEKE**, pour sa confiance et son soutien indéfectibles tout au long de cette aventure de recherche. Sa rigueur, sa disponibilité et ses précieux conseils ont été indispensables pour la réalisation de ce travail.

Je remercie également les membres de mon jury, pour leur disponibilité, leur bienveillance et leur précieuse contribution à la lecture et à la discussion de mon mémoire.

Je tiens également à remercier l'ensemble de l'équipe d'ESGIS (École supérieure de gestion Informatique et Sciences) pour leur accueil chaleureux et leur soutien constant durant ces années de formation. En particulier, je remercie Dr Nubukpo Adama et Mr. ALADJI Michel pour leur disponibilité et leur précieuse aide dans la mise en place de mon projet de recherche.

Je ne peux oublier de remercier les personnes qui ont participé à mon étude, sans qui ce travail n'aurait pas été possible. Je leur suis infiniment reconnaissant pour leur disponibilité, leur confiance et leur sincérité.

Je tiens également à remercier le Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile, ainsi que les membres de l'Agence Nationale de la Protection Civile (ANPC) pour leur soutien et leur assistance dans la réalisation de notre étude. Leur collaboration a été précieuse et a permis de mener à bien ce projet.

Je remercie également mes proches, mes amis et ma famille, qui ont su m'encourager et me soutenir dans cette aventure. Je leur suis infiniment reconnaissant pour leur amour et leur soutien indéfectible. Enfin, je tiens à remercier toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué de manière significative à la réalisation de ce travail.

Je vous remercie tous du fond du cœur.

RÉSUMÉ

Le changement climatique a entraîné une augmentation de la fréquence des épisodes de précipitations extrêmes et soudaines dans les villes, ce qui se traduit par de grandes pertes dues aux catastrophes naturelles. Chaque année, les citoyens des États ouest-africains (Togolais) sont confrontés à des pluies torrentielles qui entraînent souvent des inondations [41]. Afin de réduire les impacts négatifs, il est donc essentiel d'identifier les facteurs qui déterminent l'occurrence des inondations, ainsi que les lieux les plus exposés aux inondations. Mais comment savoir si un point ou une zone est inondable ? Une approche éventuelle consiste à réaliser la modélisation de la susceptibilité aux inondations (MSI), qui fait appel à des modèles d'apprentissage automatique afin d'obtenir des résultats précis et durables. Dans cette étude, nous proposons les modèles suivants : Réseaux de neurones artificiels (ANN), Régression logistique (RL), de support vector machine (SVM), et de Random Forest (RF) afin de comparer leurs performances en tant que modèles autonomes dans la modélisation de la susceptibilité aux inondations. Avant de construire les modèles, nous avons procédé à la sélection des caractéristiques et à l'analyse de la multicolinéarité afin d'identifier les facteurs les plus prédictifs et leurs interrelations. Les résultats ont montré que le modèle RF a produit une performance et un taux de prédiction plus élevés que le modèle RL, 94,74% et 69,64% respectivement. En pourcentage, les autres modèles ont obtenu des performances atteignant respectivement 77,27% pour le SVM et 82,11% pour le ANN. De plus, les modèles ont souligné que les zones les plus susceptibles aux inondations sont les régions basses, dépourvues de végétation et pas très loin des routes. Il a également révélé que les facteurs anthropiques ont un impact significatif sur les inondations dans la zone étudiée. En utilisant ces techniques d'apprentissage automatique pour prédire les zones à risque d'inondation, notre étude fournit des informations précieuses pour élaborer des politiques et des plans de prévention des inondations.

ABSTRACT

Climate change has led to an increase in the frequency of extreme and sudden precipitation events in cities, resulting in significant losses from natural disasters. Every year, citizens in West African states, specifically Togo, face heavy rains that often lead to flooding [41]. To mitigate the negative impacts, it is essential to identify the factors determining the occurrence of floods and the most flood-prone areas. But how can we determine if a point or an area is susceptible to flooding? One possible approach is to perform Flood Susceptibility Modeling (FSM), which utilizes machine learning models to obtain accurate and sustainable results. In this study, we propose the following models : Artificial Neural Networks (ANN), Logistic Regression (LR), Support Vector Machine (SVM), and Random Forest (RF) to compare their performances as standalone models in flood susceptibility modeling. Prior to constructing the models, we conducted feature selection and multicollinearity analysis to identify the most predictive factors and their interrelationships. The results showed that the RF model produced higher performance and prediction rates compared to the LR model, achieving 94.74% and 69.64% accuracy, respectively. In percentage, the other models achieved performances of 77.27% for SVM and 82.11% for ANN, respectively. Furthermore, the models highlighted that the most flood-prone areas are low-lying regions, devoid of vegetation, and located near roads. They also revealed that anthropogenic factors have a significant impact on flooding in the study area. By utilizing these machine learning techniques to predict flood-prone areas, our study provides valuable insights for formulating flood prevention policies and plans.

SOMMAIRE

Acronymes	viii
Introduction	1
Contexte et motivation	1
Énoncé le problème	2
Objectifs de la recherche	2
Importance de cette étude	3
Portée et limitation de l'étude	3
Structure de mon mémoire	3
1. Généralité	4
1.1. Cadre d'étude	4
2. Revue de littérature	6
2.1. Facteurs influençant l'inondation	6
2.2. Approches de modélisation de la susceptibilité aux inondations	9
2.3. Approche de modélisation par apprentissage automatique	11
2.4. Travaux connexes	15
3. Approches et Méthodologie	20
3.1. Cadre d'étude et données utilisées	20
3.2. Prétraitement et analyse des données	22
3.3. Modèle de prédiction basé sur l'apprentissage automatique	30
3.4. Évaluation de la performance du modèle	34
3.5. Technique et outils de mise en œuvre	36
4. Résultat et discussion	38
4.1. Analyse des résultats obtenus	38
4.2. Les algorithmes de modélisation d'inondation	41
4.3. Comparaison des résultats de modélisation	44
4.4. Interprétation des résultats	45
4.5. Limitations et perspectives d'avenir	46

Conclusion	48
Annexes	57

LISTE DES PARTICIPANTS

TABLE 1. – Liste des participants

Intervenants	Fonctions	Rôles
M. KODJO M. Godwin	Etudiant en 2 ^{ème} année de Master Architecture Logiciel (ESGIS)	Réalisateur
Dr Sena APEKE	Enseignant chercheur à l'Université de Lomé	Directeur de mémoire
M. NAWANTI Kombate	Chef Division DPCAH à l'ANPC	Maître de stage

ACRONYMES

AD	analyse de dépendance. 17
ANFIS	Adaptive Neuro-fuzzy Inference System. 10
ANN	Artificial Neural Network. 12–14
ANPC	Agence Nationale de la Protection Civile. 4, 5
AUC	Area Under Curve. 17
BE	Bagging ensemble. 17
CNN	Convolutional Neural Network. 16, 17
CSI	cartes de susceptibilité aux inondations. 16
DD	Densité de drainage. 29, 64
EM-DAT	Emergency Events Database. 1, 22
ESA	Agence Spatiale Européenne. 2
ESGIS	École Supérieure de Gestion d’Informatique et des Sciences. 4
GBM	Gradient Boosting Machine. 16
GEE	Google Earth Engine. 28
IOE	Index of Entropy. 9
k-SVM	kernel support vector machine. 17
KNN	k-nearest neighbour. 17
LSVM	Linear Support Vector Machine. 32
LT	logistic model tree. 17
LULC	Land Use Land Cover. 26
MLP-NN	Multilayer Perceptron Neural Network. 16
MNT	Modèle Numérique de terrain. 25, 28, 30

NB	Naïve Bayes. 16
NDVI	Normalized Difference Vegetation Index. 6
NDWI	Normalized Difference Water Index. 23
NIR	Near Infrared. 23, 27
NNETC	efficacité des modèles de réseau de neurones convolutifs. 17
NNETR	efficacité des modèles de réseau de neurones récurrents. 17
ODS	Occupation des sols. 6
RMSE	erreur quadratique moyenne. 17
SPI	Stream Power Index. 6
SVM	Support Vector Machine. 14
SWIR	Short Wave Infrared. 23, 27
TWI	Topographic Wetness Index. 6, 7
USGS	United States Geological Survey. 30
VIF	Variance Inflation Factor. 32
WOE	Weight of Evidence. 9

INTRODUCTION

Contexte et justification

Les inondations sont une réalité que le monde doit affronter aujourd'hui en raison de leur impact catastrophique sur la vie humaine, l'environnement et l'économie [60]. Ce phénomène naturel résulte d'un écoulement excessif de surface [35]. Ce risque menace tous les aspects de la vie humaine de diverses manières : perte de vies humaines, destruction de biens, effondrement de l'économie des pays, dommages importants aux systèmes de transport et altération des modes de vie de la biodiversité [11]. Les pertes économiques causées par les inondations s'élèvent à plus de 20 milliards de dollars chaque année dans le monde, avec plus de 3000 décès et pertes [13]. Malheureusement, les inondations sont qualifiées de risque naturel le plus coûteux en raison des pertes économiques élevées qui en résultent, allant jusqu'à environ 31% (de pertes économiques) [40].

Au Togo, les inondations récurrentes ont également des effets socio-économiques négatifs sur la population, l'environnement et l'économie. D'après des études antérieures [35], [38], le pays est vulnérable en raison d'une mauvaise planification des infrastructures, d'un faible niveau technologique et d'une instabilité politique qui conduit à l'élaboration de politiques dotées de ressources limitées. Toutefois, ces facteurs sont aggravés par les facteurs climatiques, topographiques, géomorphologiques et anthropiques. Les préoccupations majeures comprennent l'érosion des sols, l'érosion côtière et la déforestation, qui aggravent l'impact des inondations.

D'autres études ont montré que les inondations fluviales et côtières sont les principaux types d'inondations dans la région, ce qui constitue une préoccupation majeure pour les résidents urbains touchés par ce risque [39]. Au cours des 20 dernières années, plus de 125000 personnes ont été affectées par des inondations au Togo, selon la base de données internationale sur les catastrophes Emergency Events Database (EM-DAT) [18]. De plus, elles ont été particulièrement dévastatrices au cours des 10 dernières années, touchant 83000 personnes en 2010 et entraînant des dommages et des pertes de plus de 38 millions de dollars [38]. Bien que plusieurs politiques soient mises en place et que plusieurs approches communautaires adoptées, le changement climatique alimente continuellement l'occurrence de ces événements d'inondation et l'urbanisation en augmente les menaces d'occurrence [41]. L'augmentation de l'urbanisation s'accompagne d'une imperméabilité

augmentant la vitesse de ruissellement et aggravant les inondations. Cependant le pays s'est toujours concentré sur la quantité élevée de précipitations, tandis que d'autres facteurs majeurs tout aussi déterminants sont la plupart négligés. Parmi les différentes approches utilisées, l'approche fréquemment utilisée se concentre sur la quantité de précipitations (hydrologique), mais ne prennent pas en compte d'autres facteurs clés en raison du manque de données. Cependant, des développements récents, tels que le satellite Sentinel lancé par l'Agence Spatiale Européenne (ESA) ou encore le USGS EarthExplorer du Geological Survey, ont fourni des plateformes pour l'acquisition des ensembles de données.

Énoncé le problème

Comment utiliser l'approche de l'apprentissage automatique pour identifier les zones ou les points inondables, en tenant compte non seulement des facteurs naturels mais aussi des facteurs induits par l'homme ?

Ainsi, les questions de recherche qui se posent sont les suivantes :

Question de recherche

- Quels sont les facteurs naturels et humains qui contribuent à l'occurrence des inondations dans la zone d'étude ?
- Quelle technique d'apprentissage automatique est appropriée en fonction de sa précision pour prédire zones d'inondations lorsque les facteurs naturels et humains sont tout les deux pris en compte ?
- Quelle est la performance de notre modèle d'apprentissage automatique ?

Objectif de la recherche

L'objectif de cette étude de recherche est de développer et d'utiliser des modèles de prédiction des inondations basés sur l'apprentissage automatique pour créer des cartes de susceptibilité aux inondations afin d'identifier les lieux exposés aux inondations en tenant compte des facteurs d'origine humaine et naturelle tout en reconnaissant l'impact de ces facteurs sur la zone étudiée.

Importance de cette étude

Un modèle de prédiction des inondations peut jouer un rôle essentiel en fournissant des informations pertinentes pour une réponse immédiate dans les zones habitées. Le développement d'un tel modèle permettrait de réduire les dommages dans les zones de la ville de Lomé tout en diminuant les impacts économiques et environnementaux des inondations. Plus important encore, un système de prédiction des inondations développé et pour le Togo, et particulièrement dans le Grand Lomé dans la région maritime, pourrait effectivement réduire le risque de dommages et des pertes de vies.

Portée et limitation de l'étude

Cette recherche est appliquée à une seule région comme preuve de concept, qui est la région maritime, plus exactement le Grand Lomé, mais les résultats de cette recherche peuvent être transposés plus généralement pour les prévisions d'inondation. La recherche est principalement axée sur la création des modèles de machine de learning dans la prédiction d'inondation. L'avantage de la méthode proposée est qu'elle possède un temps de réponse rapide, une précision accrue ainsi qu'une adaptabilité pour prédire les inondations.

Organisation du mémoire

Le reste de notre travail est structuré comme suit : le chapitre un traite du cadre d'étude et de formation, ensuite le chapitre deux traite de la revue de la littérature et les facteurs influençant l'inondation. La revue de la littérature explique dans un premier temps, les différents facteurs influençant l'inondation, ensuite les différentes approches de modélisation. Dans le même chapitre, nous nous attarderons sur la modélisation de la susceptibilité aux inondations en utilisant une approche d'apprentissage automatique. Ensuite, le chapitre trois traite des approches et méthodologies de recherche. Le chapitre quatre explique les résultats et les discussions sur l'expérience. Enfin, nous allons synthétiser les résultats de notre étude en présentant la conclusion, l'apport et les perspectives de recherche à venir.

GÉNÉRALITÉS

Ce chapitre aborde, après une brève présentation du cadre d'étude, le cadre de formation de la structure d'accueil.

1.1. Cadre d'étude

Le présent projet est mis en œuvre en collaboration entre deux institutions de renom, à savoir l'établissement de formation et l'entité d'accueil, en plus de l'étudiant impliqué.

1.1.1. Cadre de formation : ESGIS

L'École Supérieure de Gestion d'Informatique et des Sciences (ESGIS) a été fondée en 1994 au Togo, en 2005 au Bénin et en 2012 au Gabon. Cette école supérieure privée agréée fonctionne sous l'égide des ministères de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche des pays susmentionnés. Elle se distingue par sa mission de fournir aux entreprises privées et aux services publics des cadres compétents, dynamiques, intègres et dotés d'un sens aigu des responsabilités, formés aux domaines de la gestion comptable et financière, de la gestion commerciale, de l'informatique, ainsi que des secteurs des technologies de pointe, tels que la télécommunication et l'électronique. Cette institution est également accréditée par le Conseil Africain et Malgache de l'Enseignement Supérieur (CAMES) dans diverses filières.

1.1.2. Structure d'accueil : ANPC

L'Agence Nationale de la Protection Civile (ANPC) a été créée par le décret N°2017-011 du 31 Janvier 2017 par le gouvernement togolais. Placée sous la tutelle du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile, l'ANPC dispose d'un Conseil de Surveillance présidé par le Général de Brigade YARK DAMEHAME, un Conseil d'Administration et une direction générale dirigée par le Lieutenant-Colonel BAKA Yoma, assisté par son Adjoint OURO SALIM Rahim. L'ANPC comprend trois directions centrales et deux directions

régionales, notamment la Direction des Affaires Administratives et Financières, la Direction de la Planification et des Opérations d'Urgences, la Direction de la Prévention, de la Coopération et de l'Action Humanitaire, ainsi que les Directions régionales Sud et Nord et les antennes préfectorales à Dapaong, Guerin kouka, Kpalimé, Aného. (cf. 4.4) L'Agence travaille en collaboration avec la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophes, qui est composée des services d'assainissement, de santé, de sécurité, d'assistance, de secours, de communication, de logistique, d'administration et de finances. Ces acteurs sont regroupés en cluster et interviennent sous la coordination de l'agence. L'ANPC a pour mission d'assurer la prévention et la gestion des catastrophes dans le but de réduire considérablement les pertes en vies humaines et les dégâts matériels causés par les aléas.

REVUE DE LITTÉRATURE

Ce chapitre se décline en quatre sections. La section 2.1 est consacrée aux facteurs d'influence des inondations et est divisée en deux nouvelles sections : les variables naturelles et les variables d'origine humaine. Les sections 2.2 et 2.3 détaillent les différentes approches qui ont été utilisées pour la modélisation des inondations. La section 2.3 détaille également les avantages et les inconvénients de chaque approche et la manière dont les approches ont été intégrées pour effectuer la modélisation des inondations. La section 2.4 comprend les méthodes d'apprentissage automatique avec leurs forces et leurs faiblesses, et s'attardent sur les algorithmes adoptés dans l'étude. La section 2.4 énumère les travaux similaires réalisés dans le domaine et, enfin, un résumé de la revue de littérature est mentionné.

2.1. Facteurs influençant l'inondation

Encore appelé des déclencheurs, ce sont des éléments qui favorisent la survenue des inondations. Il faut noter que l'identification des facteurs d'influence jouent un rôle important dans l'évaluation de la susceptibilité aux inondations [63]. Les facteurs d'influence sont souvent choisis en fonction de travaux antérieurs connexes dans la zone d'étude où les facteurs majeures ont été identifiés, car les facteurs varient d'une région à l'autre en fonction des caractéristiques géographiques et environnementales (topologie, géologie, hydrologie et anthropologie) de la zone d'étude [49]. En outre, il n'y a pas de point de convergence sur l'ensemble des facteurs d'influence ou le nombre de facteurs d'influence suffisant pour le modèle de susceptibilité aux inondations. En tant que tel, chacun des facteurs relativement importants est catégorisé en facteurs d'origine naturelle et facteurs d'origine humaine et chaque facteur est décrit en conséquence ci-dessous.

2.1.1. Facteurs naturels

Dans des études précédentes [31, 43], les facteurs d'influence naturels tels que l'élévation, la pente, la courbure, l'indice de puissance du cours d'eau (Stream Power Index (SPI)), la densité de la végétation ou encore l'indice d'humidité topographique (Topographic Wetness Index (TWI)), l'Occupation des sols (ODS), l'indice de végétation par différence normalisée (Normalized Difference Vegetation Index (NDVI)), les précipitations, la lithologie et le sol ont été étudiés.

L'élévation est un paramètre crucial dans l'occurrence des inondations, car les zones à haute altitude favorisent une augmentation du ruissellement, tandis que les zones plates sont souvent plus sujettes aux inondations en raison d'un fort débit d'eau [60]. En 2020, Dodangeh et al. ont démontré qu'il existe une corrélation négative entre l'occurrence des inondations et l'élévation [19]. La pente influence le ruissellement de surface et le taux d'infiltration de l'eau dans le sol lorsque l'eau s'écoule d'une élévation supérieure vers une élévation inférieure [60]. Il a été observé que les inondations se produisent principalement dans les zones plates et concaves [19] comme la zone de SÉGBÉ en allant vers la frontière Togo-Ghana. Les zones de forme concave et plate sont plus susceptibles d'être inondées car elles retiennent l'eau plus longtemps que les zones de forme convexe [34].

FIGURE 2.1. – Zones concave et convexes [7]

En outre, le TWI décrit l'écoulement de l'eau en fonction de la force de gravité dans un bassin versant. Ce facteur explique l'accumulation d'eau dans les zones à faible pente [19]. K. Chapi et al. (2017) ont défini le TWI comme le rapport entre la superficie d'un bassin spécifique et la pente [33]. Le TWI identifie les zones au sein d'un bassin versant qui sont sujettes aux inondations, car les zones avec une pente plus raide ont un taux de percolation, contrairement aux terrains plats [51]. Il indique donc l'état de percolation dans une région et les zones sujettes aux inondations. En outre, les précipitations ont une influence notable sur l'occurrence des inondations par le biais de leurs schémas spatiaux et temporels. Par conséquent, une augmentation de la quantité de précipitations entraîne une tendance significative des inondations [10]. Le SPI mesure le pouvoir érosif de l'écoulement des eaux de ruissellement [34]. Par conséquent, les zones présentant un ruissellement de surface très concentré et un pouvoir érosif élevé sont identifiées [25]. Il identifie la force d'écoulement de l'eau vers la gravité et la quantité d'eau accumulée dans le bassin

versant car plus la pente est forte, plus la vitesse d'écoulement de l'eau augmente [64]. Donc, les zones ayant une forte tendance à l'accumulation d'eau indiquent une valeur élevée, tandis que les valeurs faibles indiquent des zones à faible accumulation d'eau [64]. Tehrany et al. (2019), ont noté que les inondations sont principalement dues aux précipitations. En effet, la quantité de précipitations entraîne l'inondation en fonction des caractéristiques du bassin telles que son étendue, son altitude et les formations LULC [50, 47].

Enfin, la densité de la végétation indique les caractéristiques de la végétation de la zone d'étude, il est observé qu'une végétation élevée réduit les inondations [19]. Un NDVI plus élevé augmente la possibilité d'infiltration de l'eau dans le sol et réduit la possibilité d'inondation [49]. Par conséquent, une diminution du NDVI augmente automatiquement la probabilité d'inondation.

2.1.2. Facteurs anthropiques

Des études antérieures ont démontré que certains facteurs anthropiques jouent un rôle dans l'occurrence des inondations, notamment la densité de population, la densité de drainage, l'indice de différence de construction normalisé (NDBI), et la distance par rapport aux routes [22], [58]. La densité de drainage est définie comme le rapport entre le linéaire total du cours d'eau dans un bassin et la superficie de ce dernier. Ainsi, une densité de drainage élevée est positivement corrélée avec des pics et des volumes de crue élevés [33]. Shafizadeh-Moghadam H. et al. (2018) ont noté que la densité de drainage décrit à quel point le bassin versant est bien drainé ou mal drainé [49]. De même, Idowu et al. (2020), Kodjovi S. et al. (2017) ont corroboré que les réseaux de drainage non conformes aux normes aggravent l'occurrence des inondations [24], tandis qu'Augustine O. (2017) a souligné que les mauvais systèmes de drainage provoquent des inondations continues et le débordement des cours d'eau dans une zone [2, 30]. Mahmoud et al. (2018) ont également révélé qu'un réseau de drainage dense couplé à une forte pente conduit souvent à des inondations continues [34]. La densité de population a également été liée à l'occurrence des inondations dans des études antérieures, car une augmentation de la population dans une région entraîne une diminution significative des espaces perméables et une augmentation de la croissance urbaine [20]. Le rapport d'évaluation mondiale sur la réduction des risques de catastrophes (UNISDR, 2019) a révélé que la forte augmentation de la croissance démographique a provoqué une augmentation du risque d'inondation [57]. Cela a été corroboré par des études antérieures de modélisation des inondations [12]. La densité de population est définie comme le nombre total de personnes occupant une région donnée par unité de surface [21]. Hamid Darabi et al. (2019) ont noté que les occurrences d'inondation sont fortement associées à une forte densité de population et devraient être prises en compte de manière significative dans les études sur les inondations [16]. De plus, la distance par rapport aux routes influence l'occurrence des inondations. Zang Zhao et al. (2020) ont rapporté que les routes augmentent l'inondation en raison de leur imperméabilité et créent un chemin pour l'écoulement de l'eau

[49]. Elles réduisent le taux de percolation, ce qui augmente le taux de ruissellement [50].

En conclusion, l'indice de différence normalisé des bâtiments (NDBI) indique les attributs des bâtiments dans une région [16]. Il s'agit d'un déterminant majeur des zones imperméables, car la concentration de bâtiments augmente le ruissellement. Ainsi, il existe une relation directe entre les inondations et la densité de construction. Ainsi, elle doit être considérée comme un facteur déterminant de l'occurrence d'inondations.

2.2. Approches de modélisation de la susceptibilité aux inondations

Nous distinguons plusieurs approches pour établir une carte de susceptibilité aux inondations qui sont :

2.2.1. Approche hydrologique

Au cours de la dernière décennie, les chercheurs ont adopté l'approche traditionnelle de modélisation hydrologique et hydraulique pour la cartographie de la susceptibilité [44]. Cette approche de modélisation est classée en trois catégories : le modèle unidimensionnel (MIKE-11, HEC-RAS), le modèle bidimensionnel (TUTFLOW, SOBEK) et le modèle tridimensionnel (Navier-Stokes) [37]. Cependant, cette approche nécessite un travail essentiel sur le terrain et très coûteux pour la collecte des données [44]. Selon Balicia et al. (2013), des données très complètes et détaillées sont nécessaires pour atteindre une précision significative [65]. De plus, les modèles hydrologiques ont été assemblés avec un Système d'information géographique (SIG), ce qui a prouvé leur capacité à modéliser les inondations [44]. Le modèle nécessite un temps de calcul élevé en fonction de la dynamique du modèle. Le modèle 2D est plus précis que le modèle 1D dans la modélisation des inondations. Toutefois, il nécessite des données à très long terme et à haute résolution, qui sont lourdes à acquérir et empêchent la prédiction à court terme [49]. Il est révélé que la plupart des auteurs n'utilisent pas le modèle tridimensionnel et pour éviter des algorithmes complexes inutiles, car certains modèles, moins compliqués, peuvent fournir des solutions raisonnables [37].

2.2.2. Approche statistique

Ces dernières années, les chercheurs ont adopté une approche statistique pour étudier les facteurs d'influence des inondations et prévoir leur occurrence. Différentes méthodes ont été utilisées, notamment le rapport de fréquence (FR) [7], la régression logistique (LR) [48], le poids de la preuve (Weight of Evidence (WOE)) [23], l'indice d'entropie (Index of Entropy (IOE)) [14] et la fonction de croyance évidente [51]. Cependant, certains scientifiques ont remis en question cette approche, soulignant que les méthodes statistiques sont souvent basées sur une présomption linéaire, alors que les inondations sont un phénomène multidimensionnel. Tehrany et al. (2019) ont fait remarquer que les modèles statistiques d'ensemble, tels que le système d'inférence neuro-flou adaptatif

(Adaptive Neuro-fuzzy Inference System (ANFIS)), peuvent aggraver ce problème. Cependant, Pradhan et al. (2015) ont défendu l'utilisation de la régression logistique, qui permet d'intégrer à la fois des variables continues et discrètes dans le modèle de susceptibilité [57]. Les modèles statistiques peuvent être bivariés ou multivariés. Les modèles bivariés, tels que FR et WOE, sont des modèles probabilistes qui mesurent les occurrences d'inondation en fonction de chaque classe des facteurs d'influence. Cependant ils présentent des limites, car ils ne prennent pas en compte l'interaction entre les facteurs et ne pondèrent pas chaque facteur selon son importance [19]. En revanche, les modèles statistiques multivariés linéaires, tels que la régression linéaire ne permettent de relier directement chaque facteur d'influence avec l'occurrence des inondations et de prendre en compte les corrélations entre les variables d'influence [48]. Néanmoins, leur structure linéaire les rend inefficaces pour traiter des phénomènes complexes et multidimensionnels [41]. Les modèles hybrides, qui combinent des méthodes statistiques et d'apprentissage automatique, ont été développés pour améliorer la précision des prévisions [13]. Des études ont montré que l'hybridation de modèles statistiques et d'apprentissage automatique permet une évaluation plus approfondie de l'influence de chaque variable indépendante liée aux inondations dans chaque classe. En conclusion, l'utilisation d'un modèle hybride est recommandée pour augmenter la précision des études sur les inondations et prédire avec plus d'exactitude leur occurrence future.

2.2.3. Approche qualitative

Dans le domaine de la modélisation des inondations, l'approche qualitative est de plus en plus utilisée. Elle intègre les connaissances d'experts avec des techniques qualitatives pour mettre en relation les variables indépendantes avec l'occurrence des inondations. Cela permet de générer des expressions numériques utiles pour prédire les risques d'inondation. Les techniques qualitatives les plus populaires sont :

- le processus de hiérarchie analytique (AHP) [45]
- la logique floue [34]
- l'analyse décisionnelle multicritères (MCDA) [44].

Cependant, certains auteurs tels que Tehrany et al. ont noté que l'utilisation de l'expertise peut introduire des biais dans la modélisation. Il est donc important d'optimiser cette approche en intégrant divers algorithmes d'analyse de décision, des modèles statistiques et des modèles d'apprentissage automatique. Par exemple, Hossein et al. (2016) ont utilisé la méthode d'ensemble SIG de FR et SVM pour créer une cartographie des zones inondables en Malaisie en optimisant chaque facteur d'influence par la technique MCDA [44]. Rahmati et al. (2016) ont utilisé la technique MCDA pour modéliser les inondations et ont généré des cartes de susceptibilité aux inondations dans la région de Yasooj en Iran. Bien que cette méthode soit simple, respectueuse

du budget et plus facile à développer pour les études de susceptibilité aux inondations, elle peut ne pas être adaptée aux études régionales en raison de l'intégration des connaissances des experts dans le modèle [44]. Samantha et al. (2018) ont comparé le MCDA au modèle FR et ont constaté que le modèle FR avait une meilleure performance [22]. En outre, Hong et al. (2018) ont utilisé la technique de la logique floue pour le modèle FR, mais ont souligné que l'intégration de l'expérience de terrain et des jugements d'experts générait des résultats plus précis [34] comme l'ont noté Tehrany et al. (2019) et Romulus et al. (2020). Malgré cela, AHP reste une méthode simple et moins coûteuse pour les études de susceptibilité aux inondations, en particulier pour les études régionales, comme l'a souligné Rahmati et al. (2016). En somme, bien que l'approche qualitative soit une méthode prometteuse pour la modélisation des inondations, il est important d'optimiser l'utilisation des connaissances d'experts en intégrant différentes techniques et en tenant compte des limites de chaque approche. Les études futures devraient chercher à combiner les avantages de l'approche qualitative avec des techniques d'apprentissage automatique pour améliorer les performances des modèles de prédiction des inondations.

2.3. Approche de modélisation par apprentissage automatique

2.3.1. Principes de l'apprentissage automatique

L'apprentissage automatique (ou machine learning) est une branche de l'intelligence artificielle qui permet aux ordinateurs d'apprendre à partir de données, sans être explicitement programmés. L'élément de base d'un modèle d'apprentissage automatique comprend :

- (1) l'extraction des données
- (2) le prétraitement et la sélection des caractéristiques
- (3) la construction du modèle (choix de l'algorithme)
- (4) l'entraînement
- (5) l'évaluation
- (6) le test ou la prédiction

comme le montre la figure 2.2. Cette capacité à extraire des modèles à partir des données et à généraliser ces modèles pour des nouvelles données est ce qui fait la force de l'apprentissage automatique. Les principes de l'apprentissage automatique sont basés sur l'utilisation de modèles statistiques et mathématiques pour décrire et prédire le comportement d'un système. L'apprentissage automatique peut être supervisé ou non supervisé. En effet, dans l'apprentissage supervisé, les algorithmes apprennent à partir d'un ensemble de données étiquetées, c'est-à-dire des données dont les résultats attendus sont connus. Les algorithmes apprennent à associer des entrées spécifiques à des sorties spécifiques, ce qui permet de faire des prédictions sur de nouvelles données. Cependant, l'apprentissage non supervisé, les algorithmes apprennent à partir

d'un ensemble de données non étiquetées, en recherchant des motifs ou des structures dans les données. Pour appliquer ces principes à la prédiction des inondations, les techniques d'apprentissage automatique doivent être adaptées à la nature des données et des variables en jeu. L'approche apprentissage automatique (ML) apprend la relation entre les facteurs influençant les inondations et les occurrences d'inondations sans avoir recours à l'avis d'un expert, ce qui entraîne souvent des biais [64]. Les modèles ML sont avantageux pour évaluer tout type de données (catégoriques, nominales et continues), ce qui rend l'algorithme plus flexible [23]. Des techniques telles que les réseaux de neurones artificiels (Artificial Neural Network (ANN)) et les modèles d'arbres de décision peuvent être utilisées pour la classification de zones inondées. Les modèles de régression logistique et les processus gaussiens peuvent aussi être utilisés pour prédire les zones d'inondation ou non. Les techniques d'apprentissage non supervisé peuvent être utilisées pour détecter des anomalies dans les données et pour la segmentation d'image de zones inondées. La sélection de la technique d'apprentissage automatique appropriée dépendra des objectifs de la prédiction des inondations, de la qualité et de la quantité des données disponibles, et de la nature de la région étudiée. Une évaluation rigoureuse de la performance de chaque technique d'apprentissage automatique doit être effectuée pour déterminer la plus appropriée pour la prédiction des inondations dans une région donnée.

FIGURE 2.2. – Modèle de machine learning

2.3.2. Techniques d'apprentissage automatique pour la prédiction d'inondations

Les techniques d'apprentissage automatique sont largement utilisées dans la prédiction des zones d'inondation. Les modèles d'apprentissage automatique, tels que les réseaux de neurones artificiels, la régression logistique, la forêt aléatoire et la machine à vecteurs de support, ont été appliqués pour la prédiction des zones d'inondation dans différentes études. Ces modèles sont capables d'apprendre à partir de données et de créer des modèles pour prédire les zones susceptibles d'être inondées.

a. Artificial Neural Network (ANN)

L'ANN [3] est une technique d'apprentissage automatique qui a été largement utilisée pour la prédiction des zones d'inondation. Les réseaux de neurones sont des modèles mathématiques

qui imitent le fonctionnement du cerveau humain. Ils peuvent apprendre à partir de données d'entrée et créer des modèles pour prédire la sortie. Dans le contexte de la prédiction des zones d'inondation, les réseaux de neurones peuvent être entraînés à partir de données historiques pour identifier les facteurs qui contribuent aux inondations et prédire les zones susceptibles d'être inondées. Les avantages de l'ANN incluent sa capacité à modéliser des relations complexes et à prédire des résultats précis. Cependant, l'ANN peut être coûteux en temps de calcul et nécessite une quantité importante de données pour une formation optimale.

b. La régression logistique (LR)

Le RL [3] est une technique statistique utilisée pour modéliser la relation entre une variable dépendante binaire et un ensemble de variables indépendantes. Elle est couramment utilisée dans la prédiction des zones d'inondation en utilisant des données d'entrée telles que les précipitations, la topographie et les caractéristiques du sol. La régression logistique a l'avantage d'être facile à interpréter et de fournir des coefficients pour chaque variable d'entrée. Cependant, elle peut être moins précise que les autres techniques d'apprentissage automatique et ne fonctionne que pour les problèmes de classification binaire.

c. Le Random Forest (RF)

C'est une méthode d'apprentissage automatique basée sur la construction de nombreux arbres de décision et l'agrégation de leurs prévisions [3]. Ils ont été utilisés pour prédire les zones d'inondation en fonction des données météorologiques et topographiques. Les RF sont robustes à des ensembles de données bruyants et à des erreurs dans les données, et sont souvent utilisés pour les prévisions à long terme.

d. Le Support Vector Machine (SVM)

C'est une technique d'apprentissage automatique [3] supervisée qui convertit les structures non linéaires en linéaires en générant un hyperplan pour simplifier et distinguer les classes dans les données tout en catégorisant les données dans les ensembles de données d'entraînement et de test. Dans le contexte de la prédiction des zones d'inondation, Support Vector Machine (SVM) est utilisé pour classer les zones en fonction de la probabilité d'inondation. Cette technique est particulièrement efficace lorsque les données d'entrée sont multidimensionnelles et que les relations entre les variables sont complexes. Toutefois, les chercheurs ont noté que l'efficacité des performances des SVM dépendait fortement du noyau adopté et des facteurs d'influence adoptés [54]. Les noyaux SVM les plus utilisés sont le noyau linéaire (LN), le noyau polynomial (PL), la fonction de base radiale (RBF) et le noyau sigmoïde (SIG) [53]. Le noyau de la fonction de base radiale (RBF) a souvent été mis en œuvre dans les études précédentes en raison de son efficacité

et de sa grande précision. Hong et al. (2018) ont noté que le SVM est désavantageux en raison de son incapacité à mesurer l'importance des attributs choisis[20]. Toutefois, cet inconvénient a été résolu par Tehrany et al. (2019) qui ont utilisé l'indice kappa avec le modèle SVM pour détecter l'importance des attributs [51]. Une fonction noyau est utilisée pour distinguer et transformer les données[23]. Ensuite, l'entrée principale de l'ensemble de données d'entraînement est mappée dans un espace à haute dimension où l'hyperplan divisé est créé dans l'espace original de n coordonnées pour distinguer les points de deux classes différentes (inondation, non-inondation) [51].

En résumé, les techniques d'apprentissage automatique peuvent être utiles pour la prédiction des zones d'inondation, et chaque modèle a ses avantages et ses limites. Il est important de choisir le modèle approprié en fonction des données disponibles et des objectifs de notre étude. Compte tenu de l'efficacité de ces modèles mentionnés ci-dessus et comme l'ont montré des études antérieures, nous avons choisi de les utiliser pour prédire les zones sujettes aux inondations au Togo.

2.4. Travaux connexes

Dans cette section, nous récapitulons quelques travaux parmi tant d'autres qui se sont penchés sur les défis et challenges énumérés plus haut.

Article 1 : Succès des méthodes d'apprentissage automatique pour la cartographie de la susceptibilité aux crues éclair dans le bassin hydrographique de Tafresh, Iran.

La vulnérabilité aux inondations dans le bassin de Tafresh a été cartographiée en utilisant huit facteurs influents : l'altitude, la pente, l'aspect de la pente, la distance des rivières, la pluviométrie annuelle moyenne, l'utilisation des sols, le type de sol et la lithologie. L'altitude et la pente ont un impact direct sur l'écoulement de l'eau et le potentiel d'infiltration. L'aspect est directement lié à la convergence et à la direction de l'écoulement de l'eau. La distance des rivières est importante car elle détermine la probabilité et l'ampleur des inondations. La pluviométrie annuelle moyenne est un facteur clé qui peut avoir un grand impact sur les inondations. L'utilisation des sols est un facteur significatif dans la vulnérabilité aux inondations. Le type de sol et la lithologie ont également un impact sur la vulnérabilité aux inondations. Les cartes de ces facteurs ont été préparées à l'aide de différentes sources de données, comme des modèles d'élévation numérique, des images satellites et des données météorologiques. Parmi les modèles utilisés, nous avons l'alternating decision tree (ADT), le functional tree (FT), Kernel logistic regression (KLR), multilayer perceptron (MLP) et le quadratic discriminant analysis (QDA).

Article 2 : Prédiction des inondations à l'aide de l'exploration de données de séries temporelles. L'article de Chaitanya Damle et Ali Yalcin décrit une nouvelle approche de la prévision des inondations fluviales à l'aide de l'exploration de données de séries temporelles, qui combine la

théorie du chaos et l'exploration de données pour caractériser et prévoir des événements dans des séries temporelles complexes, non périodiques et chaotiques. Les phénomènes géophysiques, y compris les tremblements de terre, les inondations et les précipitations, représentent une classe de systèmes non linéaires appelés chaotiques, dans lesquels les relations entre les variables d'un système sont dynamiques et disproportionnées, bien que totalement déterministes. La théorie du chaos fournit une explication structurée des comportements irréguliers et des anomalies dans les systèmes qui ne sont pas intrinsèquement stochastiques. Bien que les approches non linéaires telles que les réseaux neuronaux artificiels, les modèles de Markov cachés et la prédiction non linéaire soient utiles pour prévoir les valeurs de débit journalier d'un cours d'eau, ces approches se concentrent sur la prévision de l'ampleur des valeurs de débit futures plutôt que sur la prévision des inondations. La méthodologie d'exploration de données de séries temporelles décrite se concentre sur la prédiction d'événements où les inondations constituent les événements dans une série temporelle de débit journalier d'une rivière. La méthodologie est démontrée à l'aide de données collectées à la station de jaugeage de St. Louis, située sur le fleuve Mississippi aux États-Unis. Les résultats associés à l'impact de la précocité de la prédiction et du niveau de risque acceptable par rapport à la précision de la prédiction sont présentés.

Article 3 : Prédiction spatiale de la susceptibilité actuelle et future aux inondations : Examen des implications des changements climatiques sur la sensibilité aux inondations à l'aide de modèles d'apprentissage automatique.

L'objectif principal de cette étude était de prédire la vulnérabilité actuelle et future aux inondations dans le cadre de trois scénarios de changement climatique : RCP2.6 (c.-à-d. optimiste), RCP4.5 (c.-à-d. business as usual) et RCP8.5 (c.-à-d. pessimiste), en utilisant quatre modèles d'apprentissage automatique, notamment Gradient Boosting Machine (GBM), Random Forest (RF), Multilayer Perceptron Neural Network (MLP-NN), et Naïve Bayes (NB). L'étude a été menée sur deux bassins versants au Canada, à savoir Lower Nicola River (C.-B.) et Loup (Qc). Trois mesures statistiques ont été utilisées pour valider les modèles : Courbe caractéristique d'exploitation du récepteur, figure de mérite et score F1. Les résultats ont montré que le modèle RF était le plus précis pour fournir les cartes de susceptibilité aux inondations (CSI).

Article 4 : Cartographie de la vulnérabilité aux inondations à l'aide de réseaux neuronaux convolutionnels.

Dans cet article, le réseau neuronal convolutionnel (Convolutional Neural Network (CNN)) le plus populaire est présenté pour évaluer la vulnérabilité aux inondations dans le comté de Shangyou, en Chine. Les principales contributions de cette étude sont résumées ci-dessous. Premièrement, la technique CNN est utilisée pour la cartographie de la vulnérabilité aux inondations par le biais de deux cadres différents de classification CNN et d'extraction de caractéristiques. Ensuite, trois méthodes de présentation des données sont conçues dans l'architecture CNN pour

s'adapter aux deux cadres proposés. Pour construire les méthodes CNN proposées, 13 facteurs de déclenchement d'inondation liés à des inondations historiques dans la zone d'étude ont été préparés. Les performances de ces méthodes basées sur le CNN ont été évaluées à l'aide de plusieurs critères objectifs en comparaison avec le classificateur conventionnel de type machine à vecteur de support (SVM). Les résultats des expériences démontrent que toutes les méthodes basées sur la CNN peuvent produire des cartes de susceptibilité aux inondations plus fiables et plus pratiques. Par exemple, les classificateurs proposés basés sur le CNN étaient 0,022-0,054 plus élevés que le SVM en termes d'aire sous la courbe (AUC). En outre, dans le processus de classification, l'extraction de caractéristiques basée sur le CNN peut améliorer efficacement la capacité de prédiction du SVM de 0,021 à 0,051 en termes d'AUC. Par conséquent, les cadres CNN proposés peuvent aider à atténuer et à gérer les inondations.

Article 5 : Approche informatique de l'apprentissage automatique pour l'évaluation de la sensibilité aux inondations intégrée aux techniques de télédétection et de SIG à Jeddah, Arabie Saoudite.

Al-Areeq, A.M et al. démontre la capacité prédictive de quatre algorithmes d'ensemble pour l'évaluation des risques d'inondation. Bagging ensemble (BE), logistic model tree (LT), kernel support vector machine (k-SVM), et k-nearest neighbour (KNN) sont les quatre algorithmes utilisés dans cette étude pour le zonage des inondations dans la ville de Jeddah, en Arabie Saoudite. Les 141 lieux d'inondation ont été identifiés dans la zone de recherche sur la base de l'interprétation de photos aériennes, de données historiques, de Google Earth et d'enquêtes sur le terrain. À cette fin, 14 facteurs continus et différents facteurs catégoriels ont été identifiés pour examiner leur effet sur les inondations dans la zone d'étude. L'analyse de dépendance (AD) a été utilisée pour analyser la force des prédicteurs. L'étude comprend deux combinaisons différentes de variables d'entrée (C1 et C2) basées sur la sélection de la sensibilité des caractéristiques. La courbe caractéristique de fonctionnement sous le récepteur (Area Under Curve (AUC)) et l'erreur quadratique moyenne (RMSE) ont été utilisées pour déterminer la précision. Les résultats de la validation ont montré que le modèle BE-C1 était le plus performant en termes de précision, d'exactitude, de SSC et de spécificité, et qu'il présentait l'erreur la plus faible RMSE. Les performances de l'ensemble des modèles se sont révélées fiables, avec un éventail de SSC (89-97%). L'étude peut également être utile pour les prévisions de crues soudaines et l'activité d'alerte développée par la catastrophe de l'inondation de Jeddah en Arabie Saoudite.

Article 6 : Modélisation des inondations urbaines à l'aide d'approches d'apprentissage profond à Séoul, en Corée du Sud.

Cette étude visait à évaluer l'efficacité des modèles de réseau de neurones convolutionnels (NNETC) et l'efficacité des modèles de réseau de neurones récurrents (NNETR) pour la cartographie des risques d'inondation dans les zones urbaines. Les résultats ont montré que le modèle

NNETC était légèrement supérieur au modèle NNETR en termes de performance de prédiction (AUC = 84%, RMSE = 0,163 contre AUC = 82%, RMSE = 0,186). Les deux modèles ont identifié l'indice de rugosité du terrain comme le facteur le plus important affectant le risque d'inondation urbaine à Séoul, suivi de la pente et de l'élévation. Les deux modèles ont prédit avec succès les zones à risque d'inondation dans la ville de Séoul, mais il est recommandé de continuer à étudier leur efficacité dans d'autres zones urbaines. La conclusion est que ces modèles de réseaux de neurones peuvent être utilisés comme outils fiables et rapides pour cartographier les risques d'inondation urbaine dans les zones où les modèles hydrauliques traditionnels ne sont pas appropriés en raison de la pénurie de données.

Article 7 : Application du SIG et de l'apprentissage automatique pour prédire les zones d'inondation au Nigeria.

Cette étude a prédit les zones susceptibles aux inondations au Nigeria en se basant sur des enregistrements historiques de 1985 à 2020 et divers facteurs conditionnels. Les modèles de réseau de neurones artificiels (ANN) et de régression logistique (LR) ont été utilisés pour développer une carte de susceptibilité aux inondations. Les résultats montrent que les deux techniques peuvent modéliser et prédire les zones à risque d'inondation, mais le modèle ANN a donné un taux de prédiction plus élevé que le modèle LR. Les modèles ont également souligné que les zones les plus susceptibles aux inondations sont les régions de basse altitude dans les extrémités sud et autour des zones d'eau. En utilisant les résultats, il est possible d'identifier rapidement les zones à forte susceptibilité aux inondations et de promouvoir le développement de politiques et d'infrastructures pour réduire les effets potentiels des inondations. Cette carte de susceptibilité aux inondations pourrait aider à la gestion des risques d'inondation et à la planification de l'utilisation des terres au Nigeria.

Un résumé des revues de littératures réalisées pour la prédiction des inondations dans le tableau 2.1 ci-dessous.

TABLE 2.1. – Résumé des travaux connexes

Auteurs	Problème étudié	Type et taille du dataset	Techniques et algorithmes	Résultat
Chaitanya Damle and Ali Yalcin, Septembre 2006	Prédiction des inondations à l'aide de l'exploration de données de séries temporelles	25750	Artificial Neural Network (ANN), Non linear prediction (NLP)	ANN :80%, NLP :75%
Navid Mahdizadeh Gharakhanlou and Liliana Perez, 4 November 2021	Prédiction spatiale de la susceptibilité actuelle et future aux inondations : Examen des implications des changements climatiques sur la sensibilité aux inondations à l'aide de modèles d'apprentissage automatique	240	Multilayer Perceptron Neural Network(MLP-NN), Naïve Bayes (NB), Gradient Boosting Machine (GBM), Random Forest (RF)	RF :99,92% MLP-NN :96,43% NB :99,01% GBM :95,48%
Eseosa Halima Ighile , Hiroaki Shirakawa and Hiroki Tanikawa, 22 April 2022	Application du SIG et de l'apprentissage automatique pour prédire les zones d'inondation au Nigeria	765 point d'inondation et 765 non point d'inondation	Artificial Neural Network(ANN), Logistic Regression (LR)	ANN :96,4% LR :67,7%
Saeid Janizadeh and al., 4 November 2021	Succès des méthodes d'apprentissage automatique pour la cartographie de la susceptibilité aux crues éclair dans le bassin hydrographique de Tafresh, Iran	320	Alternating Decision Tree(ADT), functional tree(FT), kernel logistic regression (KLR), multilayer perceptron(MLP), Quadratic discriminant Analysis(QDA)	ADT :98% FT :95% KLR :95,3% MLP :96,3% QDA :95,4%
Wang, Y., Fang, Z., Hong, H., Peng, L., 16 December 2019	Cartographie de la vulnérabilité aux inondations à l'aide de réseaux neuronaux convolutionnels		Convolutional Neural Network(CNN), Support Vector Machine(SVM), CNN-SVM	CNN :93,7% CNN-SVM :93,4% SVM :88,3%
Al-Areeq, A.M. ; Abba, S.I. ; Yassin, M.A. ; Benaafi, M. ; Ghaleb, M. ; Aljundi, I.H., 2 November 2022	Approche informatique de l'apprentissage automatique pour l'évaluation de la sensibilité aux inondations intégrée aux techniques de télédétection et de SIG à Jeddah, Arabie Saoudite	141 lieux d'inondations	Bagging ensemble (BE), logistic model tree (LT), kernel support vector machine (k-SVM), k-nearest neighbor (KNN)	BE :97% LT :97% k-SVM :93% KNN :89%
Xinxiang Lei et al., Octobre 2021	Modélisation des inondations urbaines à l'aide d'approches d'apprentissage profond à Séoul, en Corée du Sud	295 sites d'inondations	Convolutional Neural Network (NNETC), Recurrent Neural Network (NNETR)	NNETC :84%, NNETR :82%

APPROCHES ET MÉTHODOLOGIE

Le chapitre suivant décrit la zone d'étude, les ensembles de données et les outils utilisés dans l'étude. En outre, il se concentre sur les dérivations géographiques et la création de la base de données géospatiale qui a été utilisée pour la modélisation des inondations. La section 3.1 définit la zone d'étude tandis que la section 3.2 détaille le prétraitement et la création de l'ensemble de données d'inventaire des inondations ainsi que la dérivation et l'analyse des variables influençant les inondations, principalement à partir d'images satellites en utilisant les outils d'analyse spatiale et de statistiques spatiales d'ArcGIS¹, la section 3.3 détaille les modèles de prédiction basés sur l'apprentissage automatique.

3.1. Cadre d'étude et données utilisées

3.1.1. Description de la zone d'étude

Le Grand Lomé (Figure 3.1) est une aire urbaine de 425,6 km² comprenant la capitale de Lomé et ses environs, avec une population estimée à 2,5 millions d'habitants en 2022 [56] située dans la région maritime du Togo en Afrique de l'Ouest. Les coordonnées géographiques de la ville se situent entre 1,1° et 1,4° de longitude E et 6,0° et 6,3° de latitude N. Le front de mer de la ville est orienté vers le golfe de Guinée et présente une marée semi-diurne avec un marnage de 1 à 1,5 mètre pendant le cycle printemps-hiver. Elle comprend 13 communes : Baguida, Togblékopé, Légbassito, Sanguera, Vakpossito, Aflao-Sagbado, Aflao-Gakli, Amoutiévé, Bè Ouest, Bè centre, Bè-Est, Agoè-Nyivé, Adétikopé. Le climat de la ville est caractérisé par deux saisons de pluies (mars/avril à juillet et septembre à novembre), et deux saisons sèches (en août et de novembre à février). Le Grand Lomé est situé dans le sud du pays qui est la zone la moins pluvieuse (800 à 900 mm de pluie par an). Capitale économique du Togo, le Grand Lomé jouit d'importants réseaux routiers denses ainsi que d'un port maritime important. La ville abrite également plusieurs institutions gouvernementales et internationales. La zone est caractérisée par une faible altitude, avec des zones marécageuses et des rivières sinueuses. La ville est entourée de forêts et de mangroves, qui fournissent une source importante de biodiversité et de ressources pour la po-

1. ArcGIS est une suite de logiciels de système d'information géographique développé et maintenu par la société Esri.

pulation locale. La densité de population dans le la Grand Lomé est élevée, avec une croissance rapide due à l'urbanisation et à l'attraction économique de la région. Cette expansion a entraîné une pression sur les ressources naturelles et une augmentation des risques d'inondation [55], notamment dans les zones situées près des rivières et des zones marécageuses. Les inondations sont un problème récurrent dans la région, entraînant des pertes en vies humaines et en biens matériels.

FIGURE 3.1. – Zone d'étude : Grand Lomé

3.1.2. Méthodologie

Il existe quatre étapes dans la modélisation dans la susceptibilité des inondations :

- Création d'une base de donnée géospatiale contenant tout les éléments conditionnant les inondations, prétraitement et analyse préliminaire ;
- Ingénierie des caractéristiques (sélection des caractéristiques et analyse de multicollinéarité multiple) ;
- Création du modèle de machine learning ;
- Validation du modèle en utilisant l'aire sous la courbe et d'autres indices statistiques.

La description de chaque étape est résumé à la figure 3.1)

FIGURE 3.2. – Organigramme de la méthodologie d'étude.

3.2. Prétraitement et analyse des données

La prédiction des inondations nécessite deux ensembles de données. Le premier ensemble de données constitue l'inventaire des inondations qui indiquent les régions inondées par le passé, tandis que le second ensemble de données constitue les paramètres de déclenchement des inondations, également appelés facteurs d'influence [12]. La susceptibilité aux inondations d'une zone est basée sur l'impact des facteurs influençant les inondations, ce qui implique l'évaluation de l'importance de chaque paramètre contribuant à l'occurrence des inondations. Dans cette étude, l'ensemble des données d'inventaire des inondations a été fourni par l'Agence National de la Protection Civile (ANPC) du Togo qui comprend un inventaire de localisation des inondations, de dépressions, de rétention dans la zone d'étude en 2020 et a été complété par des images satellites, des enregistrements historiques des inondations et des données dérivées de la base de données internationale sur les catastrophes (EM-DAT).

TABLE 3.1. – Source de données d'inventaire d'inondation

Périodes	Contenu des données	Types de donnée	Sources
1966-2022	Location, date, validation, displaced, deaths, severity	Polygon (Point)	EM-DAT
2020	Dépression, point d'orage	Polygon(Point)	ANPC

Au total, 92 événements d'inondation en forme de polygone ont été identifiés dans la zone d'étude. Pour obtenir un modèle consistant, nous avons généré 5000 points d'inondation répartis dans chaque polygone et un nombre égal de 5000 points non inondés ont été créés dans la zone d'étude dans ArcGIS à l'aide de l'outil "Créer un point aléatoire". Pour vérifier l'exactitude des emplacements des inondations et des emplacements non inondés, l'indice de différence normalisé de l'eau Normalized Difference Water Index (NDWI) a été calculé à partir des images satellites Landsat 7 ETM+, Landsat 8/9 OLI et Sentinel 2 en utilisant les bandes du proche infrarouge (Near Infrared (NIR)) et de l'infrarouge à ondes courtes (Short Wave Infrared (SWIR)) afin d'identifier les emplacements des inondations passées dans la période de 2010 à 2022. La formule utilisée est la suivante :

$$\text{NDWI} = \frac{\text{NIR} - \text{SWIR}}{\text{NIR} + \text{SWIR}}$$

Les emplacements des inondations ont été représentés sous forme de points, car les formats polygonaux fournissent des résultats exagérés et compliquent les algorithmes utilisés [48]. Par conséquent, les points ont été localisés sur le centroïde des zones inondées. Ceci a été prouvé par des études de modélisation des risques qui ont utilisé le format de point pour l'inventaire des inondations et ont généré des résultats précis [25]. La carte d'inventaire des inondations (figure 3.3) a ensuite été divisée en deux ensembles de données, l'un pour l'entraînement et l'autre pour le test, comme l'exigent les étapes d'entraînement et de validation. Il n'y a pas de consensus sur la classification des données d'inventaire, car elle dépend fortement de la disponibilité et de la qualité des données.

La robustesse spatiale et la robustesse temporelle sont deux normes de classification de l'inventaire des inondations. La robustesse temporelle consiste à diviser les données d'inventaire des inondations en deux périodes, l'une passée et l'autre future, qui représentent les ensembles de données d'entraînement et de test, respectivement [50]. Cependant, l'acquisition de données temporelles est fastidieuse car chaque inondation est associée aux précipitations qui l'ont déclenchée et à d'autres paramètres d'influence spatio-temporelle. Dans le cadre de la robustesse spatiale, les données d'inventaire des inondations sont divisées de manière aléatoire en deux ensembles de données, à savoir les ensembles de données d'entraînement et de test. Dans cette étude, les deux normes ont été intégrées sur la base des données d'inventaire des inondations disponibles. Par conséquent, les données d'inventaire des inondations ont été réduites de 70% pour l'entraînement et 30% pour le test, sur la base des données d'inondation de 1966 à 2020.

FIGURE 3.3. – Inventaire des inondations dans la zone d'étude

3.2.1. Données sur les facteurs influençant les inondations

Les facteurs conditionnant les inondations sont les variables topographiques, hydrologiques ou socio-économiques qui influencent l'occurrence ou l'ampleur des inondations. Ils sont classés en deux groupes, à savoir les facteurs naturels et les facteurs anthropogéniques. Chaque facteur agit indépendamment et à l'unisson pour former un incident d'inondation. La littérature existante sur la modélisation des inondations a été prise en compte [9, 11]. En plus de la consultation de la littérature précédente, la sélection des facteurs de conditionnement des inondations est généralement choisie sur la base de recherches antérieures et d'opinions d'experts locaux du Togo. Cependant, comme chaque région comprend diverses composantes naturelles et anthropiques [22], il est vital d'acquérir des connaissances géographiques sur la zone d'étude et ses environs dans le cadre de la modélisation des inondations. Pour garantir l'uniformité des jeux de données à différentes résolutions dans le processus de modélisation, nous avons utilisé la fonction de rééchantillonnage d'ArcGIS pour obtenir une résolution et une projection standard à 30 mètres. Nous avons choisi la méthode d'interpolation bilinéaire pour estimer les valeurs d'une surface à partir de valeurs connues en des points discrets, tels que des points de mesure ou des pixels

dans une image raster. Elle utilise quatre points de données adjacents pour estimer la valeur d'un point de données inconnu, une approche relativement efficace pour réduire les erreurs.

Un Modèle Numérique de terrain (MNT) d'une résolution spatiale de 30mètres produit par l'**USGS**² a été utilisé pour dériver d'autres paramètres connexes. Il existe plusieurs facteurs environnementaux impactant les inondations. Pour prédire la probabilité d'inondation dans cet environnement, nous avons sélectionné 14 variables prédictives(également appelées facteurs explicatifs), sur la base d'observations sur le terrain et d'une revue de la littérature.

a. Précipitations

La profondeur des précipitations(RAINFALL) est un facteur clé qui a le plus grand effet sur les inondations [8].Les données satellitaires de base ont une resolution de 1km mais ont été retravaillées afin d'obtenir une resolution de 30m.

b. Aspect

L'aspect (ASPECT) fait référence à l'orientation d'un terrain par rapport au soleil. Il peut être Nord, Sud, est ou Ouest. Les pentes orientées vers le sud peuvent recevoir plus de soleil et être plus sèches, tandis que les pentes orientées vers le nord peuvent être plus ombragées et plus humides. Elle est liée à la convergence et à la direction des flux d'eau. Cela peut avoir un effet sur la façon dont l'eau s'écoule sur le terrain pendant une inondation. Les pentes orientées vers le nord peuvent retenir plus d'eau et la rendre plus difficile à évacuer, tandis que les pentes orientées vers le sud peuvent être plus rapides à évacuer.

c. Pente

La pente(SLOPE) une cause importante d'inondation et influence la direction de l'écoulement de l'eau . Les zones avec une pente plus faible ont tendance à accumuler plus d'eau et sont donc plus sujettes aux inondations.

d. Courbure

La courbure(CURVATURE) est la morphométrie de la topographie locale et décrit les changements d'inclinaison de la pente (Wilson et Gallant, 2000) [61]. Les valeurs positives et négatives représentent les zones convexes et concaves, respectivement, et les valeurs de zéro indiquent les zones plates. La courbure influence la convergence ou la divergence de l'eau pendant l'écoulement vers le bas de la pente. Une courbure concave retient davantage d'eau, ce qui augmente le risque d'inondation (Rejith et al., 2019) [45].

2. USGS est un site de téléchargement de données satellites et images aériennes

e. Indice d'humidité topographique(TWI)

Cette indice mesure la pente et la courbure du terrain pour déterminer le potentiel d'accumulation d'eau dans un paysage donné(Beven et Kirkby, 1979 [6]; Mokarrama et Hojati, 2018 [36]) ou pour cartographier les schémas spatiaux d'humidité du sol (Raduła et al., 2018) [42]. Le TWI est une fonction de la surface contributive en amont (α) et du degré de pente ($\tan \theta$) :

$$\text{TWI} = \frac{\ln \alpha}{\tan \theta}$$

Il peut indiquer les zones où l'eau a tendance à s'accumuler en cas de fortes précipitations ou de crues. Les zones ayant un TWI élevé sont plus susceptibles d'être inondées que les zones ayant un TWI faible.

f. Indice de puissance des cours d'eau (SPI)

C'est une mesure de la capacité d'un cours d'eau à éroder le sol et à transporter des sédiments. il estime le pouvoir érosif du ruissellement de surface, englobe le degré de pente et la superficie du bassin versant(Burrough et McDonnell, 1998) [38], qui influencent tous deux l'occurrence des inondations (Khosravi et al., 2018) [20]. Le SPI est un facteur majeur qui contrôle l'élargissement du canal et influence ainsi les inondations (Righini et al., 2017) [39]. Le SPI a été calculé à l'aide de l'équation suivante :

$$\text{SPI} = A_s * \tan \beta$$

où A_s est la surface contributive en amont en m^2 et β la pente dans une cellule donnée en degrés.

g. Élévation

Les régions de haute élévation (ELEVATION) favorisent l'écoulement de l'eau et se connectent aux régions plus basses autour des rivières, provoquant ainsi des inondations.

h. Utilisation des sols couverture du sol (LULC)

Les conditions de ruissellement varient considérablement entre les différents modes d'utilisation et de couverture des sols (Darabi et al., 2019) [16]. Les zones bâties génèrent davantage de ruissellement de surface que les zones végétalisées (Tehrany et al., 2015a) [51]. Par conséquent, l'utilisation des sols est un facteur clé du risque d'inondation (Beckers et al.,2013) [4]. Le Land Use Land Cover (LULC) a été obtenu à partir de la classification des images Sentinel 2 en utilisant l'algorithme de classification dans ArcGIS. Les images Sentinel-2 ont été acquises le 12 décembre 2022, avec une résolution spatiale de 10 m et quatre bandes spectrales : rouge (B4), vert (B3), bleu (B2) et proche infrarouge (B8) ont été utilisées pour établir la carte de

l'utilisation du sol. Nous avons identifié huit classes d'utilisation des sols dans la zone d'étude : eau, arbres, végétations inondées, zone bâtie, sol nu, nuages(aucune information),parcours.

i. Indice de végétation à différence normalisée (NDVI)

Elle représente la densité de la végétation et indique les caractéristiques de la végétation d'une zone . Il est observé qu'une végétation élevée réduit les inondations [43].

$$NDVI = \frac{NIR - Red}{NIR + Red}$$

j. Indice de construction de la différence normalisée (NDBI)

Elle décrit la densité de construction de toute zone géographique. Le NDBI est calculé comme un rapport entre l'infrarouge à ondes courtes (SWIR) et le proche infrarouge (NIR) selon la formule suivante :

$$NDBI = \frac{B12 - B8}{B12 + B8}$$

Il s'agit d'un déterminant majeur des zones imperméables car la concentration de bâtiments augmente le ruissellement. Par conséquent, il existe une relation directe entre les inondations et la densité de construction. Ainsi, il devrait être considéré comme un facteur d'occurrence des inondations [64].

k. Densité de drainage (DD)

C'est le rapport entre le linéaire total du cours d'eau dans un bassin et la superficie de ce dernier. Une tendance élevée d'inondation dans les zones est identifiée avec une densité de drainage élevée [10]. Par conséquent, une densité de drainage élevée est positivement corrélée avec des pointes et des volumes de crue élevés [63]. H. Shafizadeh-Moghadam et al. (2018), ont noté que la densité de drainage décrit à quel point le bassin versant est bien drainé ou mal drainé [51].

l. Distance par rapport à la route

C'est la distance entre une zone donnée et la route la plus proche (DIST_ROAD). Gang Zhao et al.(2020) ont indiqué que la route augmente l'inondation en raison de son imperméabilité et forme un chemin pour l'écoulement de l'eau [65]. Elle réduit le taux de percolation, ce qui augmente le taux de ruissellement [51]. Les données routières ont été obtenues à partir de openstreetmap sur le site Web de Geofabrik.

m. Distance par rapport au fleuve

Les rives et les plaines inondables sont les plus exposées au risque d'inondation, de sorte que la distance à la rivière (DIST_RI la plus proche est importante lors de la modélisation des inondations (Predick et Turner, 2008; Mignot et al., 2019) [31]. Le réseau fluvial a été dérivé du MNT à l'aide de l'outil d'accumulation et de direction du débit. La distance entre les deux attributs a été dérivée à l'aide de l'outil de "distance d'Euclide" .

n. Densité de la population

Elle est définie comme le nombre total de personnes occupant une région donnée par unité de surface. Hamid Darabi et al. (2019) ont noté que les occurrences d'inondations sont fortement associées à une forte densité de population et devraient être significativement prises en compte dans les études sur les inondations [16]. Les données sur population (POPULATION) ont été obtenues depuis la collection WorldPop/GP/100m/pop de Google Earth Engine (GEE). En effet, elle contient les données mondiales contemporaines à haute résolution sur la répartition de la population humaine dans le monde.

o. Sol

Les caractéristiques du sol(SOL) diffèrent d'une région à l'autre en fonction de la composition des particules qui détermine le niveau de percolation de l'eau. Sa texture, son type et sa structure expliquent le taux de ruissellement et le niveau d'infiltration de l'eau et donc par conséquent le facteur favorisant l'inondation.

FIGURE 3.4. – facteurs d’influences d’inondation; (a) NDBI, (b) NDVI, (c) TWI, (d)SPI, (e)Pente, (f) Densité de drainage (DD), (g) Distance par rapport à la route, (h) LULC, (i) précipitations, (j) population, (k) Aspect, (l) Courbure, (m) Distance par rapport à la rivière, (n) Elevation.

TABLE 3.2. – Ensembles de données spatiales et sources de données

Facteurs d'influences	Source de données	Type de donnée	Résolution	Source
Précipitation	United States Geological Survey (USGS)	Grille	30 m	https://earthexplorer.usgs.gov/
Élévation	Dérivé du MNT	Grille	30 m	“
Courbure	Dérivé du MNT	Grille	30 m	“
Aspect	Dérivé du MNT	Grille	30 m	“
Pente	Dérivé du MNT	Grille	30 m	“
SPI	Dérivé du MNT	Grille	30 m	“
TWI	Dérivé du MNT	Grille	30 m	“
Densité par rapport à la route	MNT et openstreetmap	Couverture de ligne	30 m	https://www.geofabrik.de/
Densité par rapport à la rivière	Dérivé du MNT	Grille	30 m	“
Densité de la population	Dérivé du MNT	Grille	30 m	https://earthengine.google.com/
NDVI	Dérivé de Landsat	Grille	30 m	https://scihub.copernicus.eu/
NDBI	Dérivé de Sentinel-2	Grille	30 m	https://scihub.copernicus.eu/
LULC	Dérivé de sentinel-2	Grille	30 m	https://scihub.copernicus.eu/
Densité de drainage	Dérivé du MNT	Grille	30 m	https://earthdata.nasa.gov/learn/articles/new-aster-gdem

3.3. Modèle de prédiction basé sur l'apprentissage automatique

La réalisation d'un modèle de prédiction aux inondations est une tâche complexe qui nécessite plusieurs étapes importantes, allant de la collecte des données à l'évaluation du modèle final. Dans cette recherche, nous allons décrire chaque étape de la réalisation du modèle.

3.3.1. Collecte des données

La première étape de la réalisation du modèle est la collecte des données. Dans ce cas, nous avons collecté différentes variables environnementales telles que TWI, SPI, pente, aspect, utilisation des terres et couverture, élévation, NDBI, NDVI, population, distance par rapport la route et la distance par rapport à la rivière. Ces variables ont été collectées à partir de diverses sources telles que les données satellitaires et dérivées par les outils de système d'information géographique et les données géographiques.

Après avoir extrait les données sous forme de valeur numérique dans notre SIG (système d'information géographique), nous avons ensuite exporter nos données en excel (CSV). Dans le cadre de l'inspection de nos données afin de vérifier s'il y avait des valeurs aberrantes et l'intégrité des données, nous avons découvert que nos données contenaient des valeurs des valeurs manquantes(champs vides et valeurs de 0). Or le fait de garder les champs contenant beaucoup de 0 et des champs vides peut avoir un impact significatif sur le modèle final à savoir la réduction de la qualité des prédictions : si une grande proportion des valeurs dans une colonne sont manquantes ; biais dans les prédictions : si les valeurs manquantes sont concentrées dans des sous-groupes particuliers de nos données, introduisant une perte d'informations importantes ; biais dans les mesures de performance : les mesures de performance peuvent être faussées et ne pas refléter la qualité réelle des prédictions. Pour pallier ce problème, nous avons décidé d'utiliser les techniques d'imputations des valeurs manquantes. En effet, cette technique consiste à remplacer les valeurs manquantes dans un ensemble de données par des valeurs estimées à partir des autres données disponibles. Parmi les différents types de techniques existantes (imputation par la moyenne ou la médiane, imputation par la valeur la plus fréquente, Imputation par k-plus proches voisins (KNN),Imputation par la régression), nous avons choisi l'imputation par la médiane qui est souvent considérée comme une méthode solide car elle est plus robuste aux valeurs aberrantes que l'imputation par la moyenne. De plus, la médiane est souvent une mesure plus représentative de la distribution des données lorsque celle-ci est asymétrique³ ou contient des valeurs aberrantes.

Aussi, comme l'inondation est un modèle de classification binaire ; il a donc été nécessaire de créer une colonne "FLOOD" avec des points de localisation égaux pour la non-inondation et l'inondation afin d'assurer la cohérence et la précision. Les valeurs 0 et 1 ont été attribuées aux points de non-inondation et inondation respectivement, où 0 représente l'absence d'inondation et 1 l'existence d'une inondation. Ainsi, voici donc un aperçu de nos données après traitement des valeurs aberrantes :

3. Les données asymétriques sont des données pour lesquelles la distribution n'est pas symétrique autour d'une valeur centrale

	LONG	LAT	SLOPE	ELEVATION	RAINFALL	CURVATURE	ASPECT	SPI	TWI	DD	DIST_ROAD	DIST_RI	NDBI	NDVI	LULC	FLOOD
0	1.212	6.359	1.039	42.000	1071.532	-0.843	243.435	40.278	11.675	98.282	1274.500	0.000	-0.051	0.241	7.0	1
1	1.118	6.243	2.572	42.528	910.334	0.310	272.065	0.073	6.538	0.000	385.798	1486.717	-0.029	2.572	7.0	0

FIGURE 3.5. – Extrait du contenu de nos données

3.3.2. La sélection des caractéristiques

Pour sélectionner les caractéristiques pertinentes, nous avons utilisé un algorithme de machine learning appelé "machine à vecteur de support linéaire" et nous avons calculé les valeurs de "mérite moyen". En effet, la machine à Linear Support Vector Machine (LSVM) est un type d'algorithme d'apprentissage automatique utilisé pour la classification et l'analyse de régression. Il fonctionne en identifiant un hyperplan dans un espace de caractéristiques à haute dimension qui peut le mieux séparer les classes ou prédire les valeurs de la variable cible. Dans le cas d'une séparation linéaire, le LSVM tente de trouver un hyperplan qui maximise la marge entre les deux classes. Dans les cas où les classes ne sont pas parfaitement séparables, le LSVM tente de trouver un hyperplan qui minimise l'erreur de classification tout en maximisant la marge.

Le LSVM est un choix populaire pour la sélection des caractéristiques en raison de sa capacité à traiter de grands ensembles de données, des relations non linéaires. Il peut identifier les caractéristiques les plus pertinentes dans un ensemble de données qui contribuent le plus à la séparation des classes ou à la prédiction des valeurs cibles.

3.3.3. L'Analyse des différents facteurs de corrélation

Dans notre étude, nous avons vérifié s'il y avait des similitudes entre les différents facteurs. Pour cela, nous avons utilisé deux indicateurs : le facteur d'inflation de la variance (Variance Inflation Factor (VIF)) et le coefficient de corrélation de Pearson. En effet, le coefficient de corrélation de Pearson indique la force du lien linéaire entre deux variables. Il varie de -1 à 1 , -1 indiquant une corrélation linéaire négative totale, 0 indiquant l'absence de corrélation et $+1$ indiquant une corrélation linéaire positive réelle. Le coefficient de corrélation de Pearson est représenté par la formule suivante :

$$r = \frac{(n\Sigma XY - \Sigma X \Sigma Y)}{\sqrt{(n\Sigma X^2 - (\Sigma X)^2)(n\Sigma Y^2 - (\Sigma Y)^2)}}$$

Où n est le nombre de paires de données, X et Y sont les valeurs des deux variables d'inondation, Σ est la somme des valeurs et ΣXY est la somme du produit de chaque paire de valeurs X et Y . Le VIF (facteur d'inflation de la variance) est une mesure de la multicolinéarité dans une régression linéaire. La multicolinéarité se produit lorsque deux ou plusieurs variables indépendantes dans une régression sont fortement corrélées entre elles. Le VIF mesure la quantité de variance dans un coefficient de régression qui est attribuable à la multicolinéarité avec d'autres variables indépendantes. La multicolinéarité existe entre les variables lorsque le VIF est supérieur à 5,10

ou plus :

VIF = 1 → Pas corrélation

VIF = 1 to 5 → Corrélation modéré

VIF > 10 → Forte corrélation

Plus le VIF est élevé, plus la multicollinéarité est importante et plus l'erreur standard du coefficient de régression est élevée.

La relation entre le coefficient de corrélation de Pearson et le VIF est que le VIF est le carré de l'inverse du coefficient de corrélation. Cela signifie que si le coefficient de corrélation est proche de 1, alors le VIF sera proche de l'infini, ce qui indique une forte multicollinéarité. Si le coefficient de corrélation est proche de 0, alors le VIF sera proche de 1, ce qui indique une faible multicollinéarité. Elle peut être modélisée de la façon suivante :

$$VIF = \frac{1}{(1 - r^2)}$$

Où : VIF est le facteur d'inflation de la variance pour la variable indépendante r est le coefficient de corrélation de Pearson entre la variable indépendante et les autres variables indépendantes dans le modèle de régression linéaire multiple.

Ces indicateurs nous ont permis de vérifier s'il y avait des similarités entre les différents facteurs. Ainsi, grâce à l'analyse des différents facteurs de corrélation, nous avons pu évaluer les liens entre nos différentes variables indépendantes. Cependant, pour que les résultats soient significatifs, il est important de s'assurer que les données utilisées soient propres et normalisées. Dans cette optique, nous avons effectué un nettoyage et une normalisation des données. C'est ce que nous allons expliquer dans la section suivante.

3.3.4. Nettoyage et normalisation des données

L'étape suivante consiste à prétraiter les données. La normalisation est une étape cruciale dans le prétraitement des données, car elle permet de mettre les données à l'échelle pour les rendre comparables et faciliter leur analyse. Parmi les différentes méthodes de normalisation, nous avons appliqué le MinMaxScaler à nos données. En effet, c'est une méthode couramment utilisée qui consiste à mettre à l'échelle les données dans une plage de valeurs allant de 0 à 1. Elle est souvent utilisée avec des modèles linéaires et des réseaux de neurones, qui fonctionnent mieux avec les données normalisées. Elle présente plusieurs avantages : la réduction de la sensibilité aux valeurs aberrantes, améliore la performance du modèle, évite les biais dus à des variables ayant des plages de valeurs très différentes, facilitation d'interprétation. La transformation peut-être représentée sous la formule suivante

$$X_{normalise} = \frac{X - X_{min}}{X_{max} - X_{min}}$$

où X représente la valeur de la caractéristiques qu'on cherche à normaliser X_{\min} , X_{\max} représente respectivement le minimum et le maximum de chaque variable d'influence [17]. À l'issue du traitement de nos données, nous avons obtenu 5000 points d'inondations et 5000 points de non-inondation.

La troisième étape consiste à développer le modèle de prédiction. Nous avons utilisé quatre techniques différentes pour développer notre modèle : Régression logistique, Random Forest, SVM et Réseaux de neurones artificiels. Pour chaque technique, nous avons utilisé des bibliothèques de machine learning courantes en Python telles que Scikit-learn et TensorFlow, Numpy, pandas. Nous avons divisé nos données en ensembles d'entraînement et de test à l'aide de la fonction `train_test_split` de Scikit-learn, en utilisant un rapport de 70%-30%. L'ensemble d'entraînement permet de mettre à jour les poids du modèle à chaque itération en minimisant la fonction de coût sur cet ensemble, tandis que l'ensemble de test sert à évaluer la performance du modèle sur des données qu'il n'a jamais vues auparavant. Cependant, ce ratio a été choisi car il permet d'avoir suffisamment de données pour entraîner le modèle tout en ayant suffisamment de données de test pour évaluer sa performance. Ensuite, le choix du ratio dépend également de la quantité de données disponibles. Si les données sont rares, il est préférable de disposer d'un ensemble d'entraînement plus grand pour maximiser la quantité de données utilisées pour entraîner le modèle. À l'inverse, si les données sont abondantes, un ratio plus petit peut être utilisé sans risquer de surapprentissage.

Nous avons ensuite entraîné chaque modèle sur l'ensemble d'entraînement et ajusté les hyperparamètres en utilisant une recherche de grille. Enfin, nous avons prédit la susceptibilité aux inondations sur l'ensemble de tests et évalué chaque modèle en utilisant différentes métriques statistiques telles que la précision, AUC, et le rappel.

Enfin, la dernière étape est l'évaluation du modèle. Nous avons évalué chaque modèle en utilisant différentes métriques pour déterminer sa performance. Nous avons comparé la précision, le rappel de chaque modèle pour décider quel modèle était le plus performant. Nous avons également généré des courbes ROC pour chaque modèle pour évaluer leur capacité à distinguer entre les classes de manière optimale. En utilisant ces métriques, nous avons choisi le modèle le plus performant pour prédire la susceptibilité aux inondations à partir des variables environnementales collectées.

3.4. Évaluation de la performance du modèle

Nous avons utilisé plusieurs indicateurs statistiques pour évaluer les performances des modèles ANN,LR,SVM,RF notamment l'aire sous la courbe (AUC), la courbe caractéristique d'exploitation du récepteur (ROC), la précision.

3.4.1. Évaluation du modèle utilisant la courbe ROC

La courbe ROC (Receiver Operating Curve) est un outil d'évaluation populaire et complet utilisé dans les études de modélisation des risques [34], [14]. La courbe ROC est traditionnellement utilisée pour évaluer les performances des modèles ML et son efficacité repose sur le classement des performances du modèle de manière organisée et sur une visualisation attrayante [55], [65]. L'indicateur statistique de la courbe ROC est représenté par l'aire sous la courbe (AUC). Grâce à l'AUC, la précision et la performance des modèles ML sont quantifiées à l'aide de différents seuils de probabilité.

L'AUC se situe entre 0 et 1, où 1 indique que les données observées et les données de simulation sont en parfaite concordance spatiale [60]. Par conséquent, plus la valeur est proche de 1, plus l'efficacité et la précision du modèle sont déterminées. Par conséquent, une valeur $AUC < 0,6$ indique une faible précision, $0,6 - 0,7$ une précision modérée, $0,7 - 0,8$ une bonne précision et $> 0,8$ une précision presque parfaite. Le tracé de la courbe AUC et la dérivation des indices statistiques dépendent des paramètres suivants : Vrai positif (VP), Vrai positif (VPN) et VPN : Vrai positif (TP), Vrai négatif (TN), faux positif (FP), faux négatif (FN), (P) et (N). L'AUC est calculée comme suit donc :

$$AUC = \frac{\sum TP + \sum TN}{(P + N)}$$

Où **TP** représente le nombre de pixels correctement classés, TN représente le nombre de pixels correctement classés comme pixels non inondés, *P* représente le nombre total de pixels inondés et *N* représente le nombre total de pixels non inondés.

3.4.2. Les mesures statistiques

Des mesures statistiques ont été mises en œuvre dans cette étude pour compléter la courbe AUC en procédant à une analyse statistique détaillée des capacités prédictives du modèle et pour vérifier la signification statistique des modèles [11]. Les mesures statistiques prises en compte dans cette étude sont la sensibilité (rappel), la spécificité, le taux de prédiction positif (précision)

La sensibilité est un indice statistique qui mesure la proportion de pixels inondés correctement classés comme tels. L'indice de spécificité indique et mesure la proportion de pixels non inondés correctement classés comme pixels non inondés. L'indice de précision mesure le taux de différence entre les pixels inondés et non inondés [13]. Chacun des indicateurs statistiques est défini comme suit [14] :

$$\text{Accuracy} = \frac{(TP + TN)}{(TP + FP + FN + TN)} * 100$$

$$\text{Sensibilité (TPR)} = \frac{TP}{(TP + FN)} * 100$$

$$\text{Spécificité (TNR)} = \frac{TN}{(TN + FP)} * 100$$

$$\text{Précision} = \frac{TP}{(TP + FP)} * 100$$

FP est le nombre de classe incorrectement classés comme inondations et FN est le nombre de pixels incorrectement classés comme non inondations. Ainsi, plus le TP est élevé et plus le FP est faible, plus le modèle est efficace.

3.5. Technique et outils de mise en œuvre

Pour cette recherche, de nombreux types d'outils de développement sont utilisés pour concevoir et mettre en œuvre le modèle proposé. Une description et une justification des outils de mise en œuvre sont présentées ci-dessous.

3.5.1. Outils logiciels

Nous avons effectué une enquête pour choisir le meilleur outil logiciel pour prédire les inondations en utilisant les algorithmes de machine learning. Pendant notre recherche, nous avons découvert que certains outils, comme Python, peuvent être utilisés à la fois pour l'apprentissage automatique et l'apprentissage profond. Nous avons pris en compte les facteurs suivants avant de choisir les outils car ils nous permettent de trouver les bons outils logiciels et les bibliothèques qui les accompagnent.

Le premier facteur est le langage informatique utilisé pour exécuter l'algorithme. Le deuxième est de choisir des outils qui s'accompagnent de ressources d'apprentissage adéquates, telles que des tutoriels gratuits et une expertise préalable. La troisième condition est que les outils soient utilisés sur des ordinateurs aux ressources limitées (comme le CPU uniquement). Python a été utilisé comme langage de programmation, avec les bibliothèques TensorFlow et Keras, Scikit-learn dans l'environnement Anaconda. Ces outils répondent à tous les besoins et fonctionnent dans le langage de programmation correspondant.

La dérivation et le prétraitement des données ont été réalisés à l'aide du logiciel ArcGIS Pro 10.8 et de QGIS. En effet, ArcGIS Pro 10.8 est un logiciel de cartographie et d'analyse géospatiale développé par ESRI, qui permet aux utilisateurs de créer des cartes interactives, d'effectuer des analyses spatiales, de gérer des données géographiques et de produire des rapports. QGIS, quant à lui, est un système d'information géographique open source qui offre des fonctionnalités similaires

à ArcGIS, mais à un coût réduit ou nul. Dans la prédiction des inondations, ces deux logiciels sont indispensables car ils permettent aux utilisateurs de visualiser et d'analyser les données géographiques relatives aux zones inondables. Ensuite, l'extraction des valeurs correspondant à chaque point a été effectuée à l'aide d'ArcGIS 10.8 et de Microsoft Excel.

Google Colab (abrégé de Google Collaboratory) est une plateforme de collaboration et d'apprentissage automatique en ligne proposée par Google. Elle permet aux utilisateurs d'écrire et d'exécuter du code Python en utilisant un navigateur web, sans nécessiter d'installation de logiciel ou de configuration de matériel spécifique. Google Colab propose également des fonctionnalités de partage de documents, de collaboration en temps réel et d'accès à des ressources informatiques puissantes, telles que les GPU et les TPU, pour accélérer le traitement de données et l'entraînement de modèles d'apprentissage automatique.

Mendeley m'a permis d'organiser, de citer nos différents articles. En effet, c'est un logiciel de gestion bibliographique gratuit qui permet aux chercheurs, étudiants et professionnels de collecter, organiser, lire et citer des articles scientifiques et des documents de recherche. Il est également possible de collaborer avec d'autres utilisateurs de Mendeley pour partager des bibliothèques et des références bibliographiques. Mendeley dispose également d'une fonctionnalité de recherche de littérature scientifique, ainsi que d'outils pour générer automatiquement des citations et des bibliographies dans différents styles de citation.

L'ordinateur utilisé avait 16GB de RAM installé et un processeur Intel(R) Core i7-6300U CPU @2.40GHZ 2.50GHz.

Conclusion

Nous avons présenté les approches et les méthodes qui ont servi dans la réalisation de cette étude. Leur mise en œuvre a permis d'atteindre un certain nombre de résultats qui feront l'objet du prochain chapitre.

RÉSULTAT ET DISCUSSION

Dans le chapitre précédent, nous avons présenté les outils et méthodes utilisés pour concevoir notre modèle. Dans ce chapitre, nous allons présenter les résultats obtenus à l'issue de la méthodologie mise en œuvre. Le détail des expériences est expliqué avec de multiples combinaisons, ainsi que l'hyper-paramètre utilisé pour l'expérimentation.

4.1. Analyse des résultats obtenus

Dans cette sous-section, la mise en œuvre des trois modèles ML, l'importance des caractéristiques dans cette étude est brièvement expliquée.

4.1.1. Ingénierie des caractéristiques

La capacité de prédiction de chaque facteur d'influence des inondations sur les occurrences d'inondation est essentielle à la réalisation du modèle de susceptibilité aux inondations. C'est pourquoi l'algorithme de machine à vecteur de support linéaire a été utilisé pour effectuer le processus de sélection des caractéristiques et les valeurs de mérite moyen (MM) ont été obtenues (figure 4.1). Les valeurs MM décrivent la force de chaque facteur d'influence dans la prédiction de l'occurrence des inondations et la valeur varie entre 0 et 1. Par conséquent, la distance par rapport à la route a obtenu la valeur MM la plus élevée (0,534), suivie par la distance par rapport à la rivière qui a obtenu une valeur de 0,354, l'indice de construction à différence normalisé (0,144), tandis que l'utilisation du sol a eu la valeur moyenne la plus faible de 0,010. Sur la base des résultats obtenus, tous les facteurs d'influence ont atteint des valeurs supérieures à zéro. Par conséquent, tous les facteurs ont été pris en compte dans la modélisation de la vulnérabilité aux inondations, car chaque facteur a tendance à avoir une certaine influence sur l'occurrence des inondations. En outre, pour garantir une évaluation complète de la susceptibilité aux inondations dans la région, il est absolument nécessaire de prendre pleinement en compte chacun des facteurs d'influence, quelle que soit la faiblesse de leur influence.

FIGURE 4.1. – Importance relative des facteurs environnementaux conditionnent les inondations

4.1.2. Résultats de l'analyse de corrélation

Dans cette étude, nous avons analysé les facteurs qui influencent l'évaluation. Pour cela, nous avons utilisé une méthode appelée "analyse de corrélation". Cette méthode nous permet de comprendre comment les différents facteurs interagissent entre eux. Cela est important car cela nous aide à mieux comprendre les résultats de notre étude et d'obtenir des modèles avec des résultats précis.

Si les indicateurs nous indiquent qu'il y a une forte similarité entre deux facteurs, alors nous supprimons l'un des facteurs pour éviter une redondance dans nos résultats. Nous avons utilisé le VIF avec un seuil de $VIF > 10$ en se basant sur les revues de littératures précédentes pour vérifier l'interdépendance entre les différentes variables. Le NDVI a le plus haut VIF (12.4) et SPI à le plus bas VIF(0.0). Nous avons trouvé que le facteur tel que la population et le NDVI étaient fortement corrélés et que toutes les autres variables étaient indépendantes les unes des autres.

FIGURE 4.2. – Coefficients de corrélation de Pearson et résultats de la multicolinéarité pour les facteurs de facteurs de conditionnement sélectionnés.

Nous avons également utilisé le coefficient de corrélation de Pearson pour vérifier la relation entre les différentes variables. Nous avons trouvé une forte corrélation entre deux variables : la distance par rapport à la rivière, la distance par rapport à la route. Cela signifie que la distance par rapport à la route peut modifier le drainage naturel de l’eau, ce qui peut également augmenter le risque d’inondation.

En conclusion, notre étude nous a permis de mieux comprendre les facteurs qui influencent l’évaluation. Nous avons utilisé des méthodes telles que l’analyse de corrélation pour obtenir des informations précieuses sur les relations entre les différents facteurs. Nous avons également vérifié que toutes les variables étaient indépendantes les unes des autres, ce qui signifie que chaque facteur est important pour notre étude.

4.2. Les algorithmes de modélisation d'inondation

Dans cette section, nous analyserons la performance de différents algorithmes d'apprentissage automatique pour prédire les zones d'inondation au Togo. Les modèles ML sont adoptés pour identifier la corrélation existant entre les facteurs d'influence et les inondations et pour prévoir la vulnérabilité aux inondations dans la zone d'étude . Par conséquent, les modèles de Support Vector Machine (SVM), Réseau de neurones artificiels (ANN), Random Forest et Régression logistique ont été utilisés, et la mise en œuvre de chaque algorithme ML est décrite ci-dessous :

4.2.1. Modélisation avec les réseaux de neurones artificielles

Nous avons utilisé un réseau neuronal à 3 couches. La première couche comporte 64 nœuds avec la fonction d'activation ReLU (unité linéaire rectifiée) et la dimension d'entrée spécifiée par le paramètre `input_dim`. Les deuxième et troisième couches sont des couches cachées avec respectivement 32 et 1 nœuds, également avec des fonctions d'activation ReLU et sigmoïde respectivement. La technique de régularisation dropout est appliquée après chaque couche cachée afin d'éviter un surajustement. Le choix de 64 et 32 nœuds pour les couches cachées est arbitraire et peut être ajusté en fonction de l'expérimentation des données. L'augmentation du nombre de nœuds dans les couches cachées peut améliorer la capacité du modèle à capturer des relations complexes dans les données, mais peut également augmenter le risque de surajustement s'il n'est pas correctement régularisé. Un Dropout de 0,2 utilisé dans ce modèle est également arbitraire et peut être ajusté sur la base de l'expérimentation. Le modèle ANN a donné un AUC de 0,90, ce qui indique que le modèle est capable de discriminer entre les zones inondables et non inondables avec une précision raisonnable. Le modèle ANN a également donné une exactitude de 82.11%, une sensibilité de 86,50% . Ces résultats suggèrent que le modèle ANN est également capable de prédire les zones d'inondation avec une précision raisonnable.

4.2.2. Modélisation avec le random forest

Le modèle Random Forest est un algorithme d'apprentissage automatique qui fonctionne en construisant plusieurs arbres de décision pendant l'entraînement et en produisant la classe qui est le mode des classes prédites par les arbres individuels. Il s'agit d'un puissant modèle d'apprentissage automatique qui convient à la fois aux tâches de classification et de régression. Le Random Forest peut être utilisé pour prédire la probabilité qu'un lieu soit susceptible d'être inondé ou pas. Le paramètre `n_estimators` défini à 100 de la fonction définit le nombre d'arbres de décision à construire par l'algorithme. L'augmentation du nombre d'arbres accroît les performances du modèle au prix d'une augmentation du temps de calcul. Le paramètre `max_depth` définit la profondeur maximale de chaque arbre de décision et est utilisé pour contrôler l'adaptation excessive. La valeur `None` permet à l'arbre de croître jusqu'à ce que tous les nœuds soient purs. Le

paramètre `min_samples_split` définit le nombre minimum d'échantillons requis pour diviser un nœud interne et permet de contrôler la profondeur de l'arbre. Le paramètre `min_samples_leaf` spécifie le nombre minimum d'échantillons requis pour être au niveau d'un nœud feuille et permet de contrôler la complexité de l'arbre. Le modèle Random Forest a donné un AUC de 0,99, ce qui est un bon indicateur de la capacité du modèle à discriminer entre les zones inondables et non inondables. Le modèle Random Forest a également donné une exactitude de 94.74%, une sensibilité de 96.44%. Ces résultats suggèrent que le modèle Random Forest est également capable de prédire les zones d'inondation avec une précision élevée.

4.2.3. Modélisation avec la régression logistique

Le modèle de régression logistique est une méthode statistique d'analyse d'un ensemble de données dans lequel une ou plusieurs variables indépendantes déterminent un résultat (le résultat est l'occurrence de l'inondation et les variables indépendantes sont les facteurs d'environnement de l'inondation). Comme le modèle de régression logistique est adapté au problème binaire, nous avons fixé `random_state` à 42 pour des raisons de reproductibilité, et nous utilisons la valeur de régularisation par défaut pour `penalty`. Nous avons fixé la valeur de `C` à 1, ce qui signifie que nous n'appliquons pas beaucoup de régularisation. Le modèle de Régression logistique a donné un AUC de 0,76, ce qui est légèrement inférieur aux autres modèles. Cependant, le modèle de régression logistique a donné une exactitude de 82%, une sensibilité de 86%. Ces résultats suggèrent que le modèle de Régression logistique est capable de prédire les zones d'inondation avec une précision raisonnable.

4.2.4. Modélisation avec le support vector machine

L'algorithme SVM fonctionne en maximisant la marge entre les deux ou plusieurs classes, qui est la distance entre la limite de décision et les points les plus proches de chaque classe. Les paramètres utilisés dans le modèle sont les suivants : Le noyau polynomial (kernel) utilisé pour le modèle SVM, ce qui permet au modèle de capturer des relations non linéaires entre les caractéristiques d'entrée et la variable de sortie. Ensuite, la probabilité : Ce paramètre est défini sur `True`, ce qui permet au modèle de produire des estimations de probabilité pour chaque classe. Le choix du noyau polynomial est motivé par le fait qu'il peut capturer des relations non linéaires entre les caractéristiques d'entrée et la variable de sortie. Les noyaux polynomiaux ont un degré de flexibilité plus élevé que les noyaux linéaires, qui peuvent être trop simplistes pour nos ensembles de données. Cependant, le degré du noyau polynomial peut également être une source de surajustement s'il est trop élevé. Les estimations de probabilités fournissent une compréhension plus fine des prédictions du modèle et permettent une prise de décision basée sur la confiance des prédictions du modèle. Notre modèle SVM a donné un AUC de 0,77, ce qui est un bon indicateur de la capacité du modèle à discriminer entre les zones inondables et non

inondables. Le SVM a également donné une exactitude de 77.27%, une sensibilité de 83.73%. Ces résultats suggèrent que le modèle SVM est capable de prédire les zones d'inondation avec une précision élevée. Le Random Forest a produit un taux de prédiction élevé de 0.947 suivi de réseaux de neurones artificiels avec un taux de prédiction de 0.821 tandis que le SVM et le RL ont obtenu respectivement un taux de prédiction de 0.772 et 0.696. En conclusion, tous les modèles ont montré des performances raisonnables à élevées dans la prédiction des inondations dans notre zone d'étude. Cependant, le modèle ANN (0.90) et le Random Forest(0.99) ont donné les meilleurs résultats en termes d'AUC (taux de réussite et de taux de prédiction), d'exactitude, de sensibilité. Par conséquent, nous recommandons d'utiliser l'un de ces deux modèles pour prédire les zones d'inondation dans la zone d'étude.

FIGURE 4.3. – Le ROC et le AUC pour les modèles de susceptibilité aux inondations.

TABLE 4.1. – Récapitulatif des performances des modèles

Modèles	Accuracy	Précision	sensitivité (recall)	AUC
ANN	82.11%	79.82%	86.50%	90%
RL	69.64%	68.75%	73.32%	76.46%
RF	94.74%	93.37%	96.44%	99.19%
SVM	77.27%	74.50%	83.73%	77%

4.3. Comparaison des résultats de modélisation

La comparaison des modèles de prédiction de zones d'inondation développés pour le Togo et le Nigeria a été effectuée en utilisant les modèles de Régression Logistique (Logistic Regression) et de Réseau de Neurones Artificiels (Artificial Neural Network). Les modèles de prédiction pour le Togo étaient basés sur le Support Vector Machine (SVM), le Réseau de Neurones Artificiels (ANN), le Random Forest (RF) et la Régression Logistique (RL).

TABLE 4.2. – Comparaison de la performance de différents modèles entre Nigeria et Togo

Pays	ANN	RL	SVM	RF
Togo	82.11%	69.64%	77.27%	94.74%
Nigeria	87.5%	78.4%	-	-

Le tableau de comparaison des résultats des modèles pour les deux pays montre que les performances des modèles de prédiction du Togo étaient plus élevées que celles du Nigeria. Les modèles de prédiction pour le Togo ont obtenu des valeurs de précision globale plus élevées pour les différentes méthodes utilisées. Par exemple, le modèle RF pour le Togo a atteint une précision globale de 94.74%, tandis que le modèle ANN pour le Nigeria n'a obtenu qu'une précision globale de 87,5%. Il y a plusieurs raisons possibles à cette différence de performances. Tout d'abord, il est important de considérer les différences dans les données utilisées pour entraîner les modèles. Les données d'entraînement pour le Togo et le Nigeria peuvent être différentes en termes de qualité et de quantité, ce qui peut avoir un impact sur la performance des modèles. De plus, les différences dans les facteurs naturels et humains qui contribuent aux inondations dans les deux pays peuvent avoir des effets significatifs sur la précision des modèles. Par exemple, le Togo a une topographie différente qui affecte la propagation de l'eau, et des facteurs anthropiques différents qui influencent les inondations. Enfin, les différences dans les méthodes utilisées pour préparer et analyser les données peuvent également avoir un impact sur les performances des modèles. En conclusion, la comparaison des modèles de prédiction de zones d'inondation pour le Togo et le Nigeria montre des différences significatives dans les performances des modèles. Les raisons de ces

différences sont complexes et nécessitent une analyse plus approfondie des données et des facteurs sous-jacents. Les résultats suggèrent également que les modèles de prédiction développés pour un pays spécifique peuvent ne pas être directement applicables à d'autres pays, car les facteurs environnementaux et humains varient considérablement d'un pays à l'autre.

Conclusion

Les modèles de prédiction des zones d'inondation développés pour le Togo ont montré de bonnes performances et peuvent être utiles pour la planification de la gestion des inondations dans ce pays. Cependant, il est important de prendre en compte les différences géographiques et socio-économiques des différents pays pour des résultats précis.

Discussion

L'objectif principal de cette recherche est de développer et d'utiliser des modèles de susceptibilité aux inondations basés sur l'apprentissage automatique pour établir plus tard des cartes de susceptibilité aux inondations en tenant compte d'une gamme variée de facteurs relatifs à la zone d'étude et d'identifier l'impact des facteurs sur l'occurrence des inondations dans la zone d'étude. Ceci a été réalisé en tenant compte des facteurs anthropiques et d'autres facteurs naturels reconnus dans des études précédentes et dont il a été prouvé qu'ils ont une certaine influence sur l'occurrence des inondations dans la zone d'étude. En outre, l'ingénierie des caractéristiques a été réalisée pour étudier la capacité de prédiction, l'importance et les relations entre les facteurs d'influence avant la modélisation principale et tous les facteurs avaient une certaine influence et ont donc été utilisés pour la modélisation. En outre, l'ingénierie des caractéristiques a été réalisée parce qu'il n'y a pas de travaux existants liés à la susceptibilité aux inondations dans la région, ce qui nécessite l'identification des facteurs prévalant dans la région et de leur importance.

4.4. Interprétation des résultats

En ce qui concerne la première question de recherche, c'est la distance par rapport à la route qui a l'influence la plus forte sur l'occurrence des inondations dans la région. En outre, la classe la plus basse (0 - 390,20 m) de la distance par rapport à la route à l'influence la plus élevée (0,53), ce qui indique la confluence des routes dans un rayon de 390 m influence fortement l'occurrence d'inondation. Vient ensuite la distance par rapport à la rivière, qui a la deuxième influence globale sur l'occurrence des inondations dans la région. Ce facteur était plus significatif dans la première classe de facteurs (0 - 2980,20 m), ce qui signifie que les zones situées à moins de 3 000 m des cours d'eau sont très sensibles aux inondations. En outre, l'indice de construction

(NDBI) a une influence significative sur l'occurrence des inondations dans la région ayant la troisième influence globale la plus élevée. il influe sur les inondations car l'urbanisation dans notre zone d'étude, qui représentent 86% du Grand de Lomé, sont composés de zones construites qui réduisent la perméabilité de l'eau et augmente le ruissellement, ce qui permet exacerbe les inondations. Cela révèle l'impact de l'indice de construction sur les inondations dans la région. Aussi, l'Indice de Végétation à Différence Normalisé a aussi une influence dans les occurrences d'inondation. En outre, la classe la plus basse (0,04 - 0,11) de l'Indice de végétation par Différence Normalisée à la quatrième influence la plus élevée (0,17), ce qui indique une zone dépourvue de végétation et donc très sensible aux inondations. En ce qui concerne la deuxième question de recherche et la troisième question de recherche, basée respectivement sur la technique appropriée et la performance prédictive des modèles. Les modèles RF et ANN ont obtenu les meilleures performances, suivis par les modèles SVM et RL.

4.5. Limitations et perspectives d'avenir

Cette étude s'est heurtée à des limites importantes. Tout d'abord, il y a eu une pénurie de données (spatiales et temporelles) en termes de variables influençant les inondations, de données d'inventaire des inondations et de résolution des images acquises pour l'étude. Il est établi que les capacités de prédiction des facteurs augmenteront si les facteurs sont dérivés d'images à plus haute résolution. En outre, en ce qui concerne la dimension temporelle de l'occurrence des inondations dans la région, qui est entièrement basée sur les précipitations qui déclenchent les inondations, il y a une limitation basée sur la disponibilité des données pluviométriques des stations pluviométriques qui pourraient révéler l'influence incessante des précipitations sur les inondations dans la région. Cependant, l'influence des précipitations était assez significative dans l'étude basée sur les données utilisées, ce qui signifie que des données plus fiables révéleront davantage l'influence croissante des précipitations dans la zone d'étude au fil du temps. En outre, l'acquisition de données d'inventaire plus précises et plus détaillées est fondamentale pour l'ensemble du processus et permettrait d'enrichir et d'optimiser les paramètres du modèle pour la zone d'étude et d'obtenir des modèles plus précis. Même si de multiples itérations de points aléatoires pour la carte d'inventaire ont été effectuées, il n'y a pas eu d'augmentation de la précision des modèles, ce qui démontre la stabilité des résultats obtenus. Cependant, il est nécessaire d'acquérir plus de points d'inventaire où un ensemble de données d'inventaire (carte) peut être utilisé pour l'entraînement et un autre ensemble de données d'inventaire pour le test et des interactions multiples peuvent être effectuées avec leurs résultats comparés. Cela permettra d'obtenir un impact plus significatif sur la dimension temporelle de l'occurrence des inondations dans la région. Par essence, il y a une énorme absence d'infrastructure de données spatiales dans la région, ce qui est essentiel pour apporter de nouvelles perspectives dans le domaine

de la prédiction des inondations. En outre, d'après les études de faisabilité réalisées dans la région, la production et l'élimination des déchets constituent un facteur clé dans l'apparition des inondations en raison de l'obstruction des canaux d'eau et de la diminution du niveau de percolation de l'eau [30]. Il est donc nécessaire d'approfondir l'étude de ce facteur en déterminant le nombre de tonnes de déchets produits par pâté de maisons dans chaque zone de susceptibilité aux inondations. En conclusion, l'établissement d'une cartographie précise de la susceptibilité aux inondations nécessite des données historiques actualisées et précises sur les inondations, des variables dérivées à haute résolution influençant les inondations et un puissant algorithme de modélisation afin d'obtenir des résultats très satisfaisants et hautement durables.

CONCLUSIONS

Récapitulation des résultats et contributions

La modélisation de la prédiction des inondations est l'un des domaines de recherche les plus populaires dans les études sur les risques naturels. Il s'agit d'un domaine important où la précision et le temps sont essentiels pour atténuer et prévenir les inondations. Cette étude a été mise en œuvre pour étudier les facteurs d'inondation et identifier les zones sujettes aux inondations dans la région Maritime, en utilisant Le Grand Lomé comme étude de cas. Pour ce faire, elle a mis en œuvre un algorithme d'apprentissage automatique, à savoir ANN,LR, SVM et RF, afin d'entraîner la base de données géospatiale composée de 14 facteurs d'influences et de 5000 points d'inondation et 5000 points de non-inondation. Les modèles ont ensuite été validés à l'aide des AUC et de mesures statistiques afin de vérifier la signification statistique et l'efficacité globale du modèle. Sur la base de l'AUC et de l'évaluation du taux de prédiction, le modèle random forest a obtenu une meilleure adéquation à l'ensemble des données d'apprentissage et la plus grande précision de prédiction 94%. En pourcentage, le réseau de neurones artificiel était environ 5% plus élevé que le modèle SVM et l'ANN était 12% plus élevé que le modèle de RL, ce qui représente une amélioration significative basée sur la précision de prédiction du modèle. D'autre part, en vérifiant la signification statistique des modèles et l'efficacité globale en termes de précision, de sensibilité et de spécificité, le random forest a eu la meilleure performance sur la base de l'ensemble de données de validation, ce qui conclut que le RF est l'algorithme ML le plus approprié lorsque les facteurs d'origine naturelle et humaine sont concernés en ce qui concerne la zone d'étude. Les résultats ont révélé que les facteurs d'origine humaine jouent un rôle important dans l'occurrence des inondations, telles que la distance par rapport à la route, le NDVI et la densité de population, tandis que les facteurs d'origine naturelle, tels que la distance par rapport à la rivière, le LULC, se sont avérés être des facteurs très significatifs de l'occurrence des inondations dans la région. En outre, le processus de sélection des caractéristiques a été mis en œuvre pour identifier les facteurs les plus significatifs avant de procéder à la modélisation principale.

En tant qu'étude novatrice dans la région, les cartes de prédiction qui seront générées aideront les urbanistes à prévenir l'urbanisation croissante dans les régions sensibles identifiées, atténuant ainsi l'impact des inondations. En outre, des approches de gestion des plaines d'inondation plus inclinées et des politiques affinées peuvent être développées. Au fil du temps, on se rend compte que l'utilisation du sol, le SPI et les précipitations, en tant que facteurs spatio-temporels,

influencent l'occurrence des inondations et qu'il convient d'accorder une attention particulière à ces facteurs, étant donné qu'un changement dans l'utilisation du sol, SPI et des précipitations au fil du temps détermine un impact significatif, dans la région.

Implications pratiques et recommandations

En résumé, la contribution de cette recherche est soulignée comme suit :

1. L'approche proposée par l'ANN, LR, SVM et RF est un outil de modélisation puissant pour la classification et l'identification des zones inondables sujettes aux risques d'inondation.
2. L'adoption d'une technique d'ingénierie des caractéristiques est une approche considérable avant la performance de carte des prédictions des inondations pour identifier l'importance des facteurs d'inondation car l'influence de ces facteurs varie avec le temps comme l'adoption de facteurs définis par l'utilisateur à partir de recherches antérieures.
3. Les facteurs induits par l'homme doivent être pleinement pris en compte dans toutes les régions en tant que facteurs significatifs d'inondations.

Enfin, il convient de mentionner que l'utilisation de l'apprentissage automatique et de la technologie géospatiale est très efficace dans l'exécution du modèle de susceptibilité aux inondations en termes de temps, de coûts et de précision sans l'intervention d'un expert dans la modélisation. En outre, l'étude a permis de mieux comprendre notre zone d'étude au Togo, car les résultats obtenus sont pertinents pour les gouvernements nationaux et locaux des pays touchés par les inondations, ce qui prouve que la prédiction d'inondation peut être réalisée avec succès dans la région.

Prochain travaux

Enfin, dans de cette étude, il est évident que l'utilisation de techniques d'apprentissage automatique pour prédire les zones d'inondation peut être très efficace. Cependant, il reste encore beaucoup à faire pour améliorer la précision de ces modèles. Pour les prochains travaux, il serait intéressant d'explorer d'autres techniques d'apprentissage automatique qui pourraient mieux prendre en compte les relations non linéaires entre les variables et améliorer la performance globale du modèle. Il serait également utile de collecter des données plus précises et en temps réel pour améliorer la précision des modèles de prédiction. En outre, il serait intéressant de développer des modèles qui prennent en compte les changements climatiques futurs et leur impact sur les zones d'inondation. Cela pourrait être accompli en utilisant des modèles de projection climatique pour estimer les changements futurs dans les précipitations, les températures et d'autres variables environnementales. Aussi, vu le temps de traitement de certains modèles de machines

learning, il serait pertinent d'utiliser les techniques de réseaux de neurones de convolution et d'apprentissage par transfert afin d'extraire automatiquement les différents facteurs et de déterminer si une zone est susceptible d'être inondée ou pas. Enfin, il serait important de mener des études de sensibilité pour évaluer la robustesse des modèles développés et mieux comprendre les sources d'incertitude associées à ces modèles. Ces études pourraient aider à identifier les variables les plus importantes pour la prédiction des zones d'inondation et à améliorer la confiance des décideurs dans les résultats du modèle. En somme, les prochains travaux doivent être axés sur l'amélioration des techniques de modélisation pour une meilleure prédiction des zones d'inondation, la collecte de données plus précises et l'exploration des impacts futurs des changements climatiques.

BIBLIOGRAPHIE

- [1] Fidelis Odedishemi AJIBADE et al. « Flood-prone area mapping using GIS-based analytical hierarchy frameworks for Ibadan city, Nigeria ». In : *Journal of Multi-Criteria Decision Analysis* 28.5-6 (2021), p. 283-295. DOI : <https://doi.org/10.1002/mcda.1759>.
- [2] Iyiola AJIBADE, Gordon MCBEAN et Rachel BEZNER-KERR. « Urban flooding in Lagos, Nigeria : Patterns of vulnerability and resilience among women ». In : *Glob. Environ. Chang.* 23.6 (2013), p. 1714-1725. DOI : 10.1016/j.gloenvcha.2013.08.009.
- [3] Shervine AMIDI. *CS 229 : Machine Learning - Stanford University*. <https://stanford.edu/~shervine/1/fr/teaching/cs-229/>. Consulté le 24/05/2023. 2023.
- [4] A. BECKERS et al. « Contribution of land use changes to future flood damage along the river Meuse in the Walloon region ». In : *Nat. Hazards Earth Syst. Sci.* (2013). DOI : 10.5194/nhess-13-2301-2013.
- [5] *Being able to predict floods will save lives in West Africa*. URL : <https://www.unesco.org/en/articles/being-able-predict-floods-will-save-lives-west-africa>.
- [6] K.J. BEVEN et M.J. KIRKBY. « A physically based, variable contributing area model of basin hydrology ». In : *Hydrol. Sci. Bull.* 24 (1979), p. 43-69. DOI : 10.1080/02626667909491834.
- [7] Alain BOURQUE. *Eaux de ruissellement*. <http://www2.ggl.ulaval.ca/personnel/bourque/s3/eaux.ruissellement.html> (consulté le 22/10/2022). n.d.
- [8] D.T. BUI et al. « A novel hybrid approach based on a swarm intelligence optimized extreme learning machine for flash flood susceptibility mapping ». In : *Catena* 179 (2019), p. 184-196.
- [9] P. A. BURROUGH et R. A. MCDONNELL. *Principles of geographical information systems*. Oxford University Press, 1998.
- [10] C. CAO et al. « Flash flood hazard susceptibility mapping using frequency ratio and statistical index methods in coal mine subsidence areas ». In : *Sustainability* 8.9 (2016). DOI : 10.3390/su8090948.
- [11] W. CHEN et al. « Modeling flood susceptibility using data-driven approaches of naïve Bayes tree, alternating decision tree, and random forest methods ». In : *Science of The Total Environment* 701 (2020). DOI : 10.1016/j.scitotenv.2019.134979.

- [12] B. CHOUBIN et al. « An ensemble prediction of flood susceptibility using multivariate discriminant analysis, classification and regression trees, and support vector machines ». In : *Sci. Total Environ.* 651 (2019), p. 2087-2096. DOI : 10.1016/j.scitotenv.2018.10.064.
- [13] R. COSTACHE et al. « Spatial predicting of flood potential areas using novel hybridizations of fuzzy decision-making, bivariate statistics, and machine learning ». In : *Journal of Hydrology* 585 (2020), p. 124808. DOI : 10.1016/j.jhydro1.2020.124808.
- [14] R. COSTACHE et D. Tien BUI. « Identification of areas prone to flash-flood phenomena using multiple-criteria decision-making, bivariate statistics, machine learning and their ensembles ». In : *Sci. Total Environ.* 712 (2020). DOI : 10.1016/j.scitotenv.2019.136492.
- [15] R. COSTACHE et D. Tien BUI. « Spatial prediction of flood potential using new ensembles of bivariate statistics and artificial intelligence : A case study at the Putna river catchment of Romania ». In : *Sci. Total Environ.* 691 (2019), p. 1098-1118. DOI : 10.1016/j.scitotenv.2019.07.197.
- [16] H. DARABI et al. « Urban flood risk mapping using the GARP and QUEST models : A comparative study of machine learning techniques ». In : *J. Hydrol.* 569. December 2018 (2019), p. 142-154. DOI : 10.1016/j.jhydro1.2018.12.002.
- [17] *Data Preprocessing : Feature Scaling with Python*. Consulté le 12/04/2023. URL : <https://mrmint.fr/data-preprocessing-feature-scaling-python>.
- [18] EM-DAT DATABASE. *EM-DAT*. <https://www.emdat.be/>. accessed on November 30, 2022.
- [19] E. DODANGEH et al. « Integrated machine learning methods with resampling algorithms for flood susceptibility prediction ». In : *Science of The Total Environment* 705 (2020). DOI : 10.1016/j.scitotenv.2019.135983.
- [20] Ian DOUGLAS. « Flooding in African cities, scales of causes, teleconnections, risks, vulnerability and impacts ». In : *Int. J. Disaster Risk Reduct.* 26. September (2017), p. 34-42. DOI : 10.1016/j.ijdr.2017.09.024.
- [21] A. J. ECHENDU. « The impact of flooding on Nigeria's sustainable development goals (SDGs) ». In : *Ecosyst. Heal. Sustain.* 6.1 (2020). DOI : 10.1080/20964129.2020.1791735.
- [22] F. FOTOVATIKHAH et al. « Survey of computational intelligence as basis to big flood management : Challenges, research directions and future work ». In : *Eng. Appl. Comput. Fluid Mech.* 12.1 (2018), p. 411-437. DOI : 10.1080/19942060.2018.1448896.

- [23] F. FOTOVATIKHAH et al. « Survey of computational intelligence as basis to big flood management : Challenges, research directions and future work ». In : *Eng. Appl. Comput. Fluid Mech.* 12.1 (2018), p. 411-437. DOI : 10.1080/19942060.2018.1448896.
- [24] Kodjovi GBAFA, Sonnou TIEM et Kouami KOKOU. « Characterization of Rainwater Drainage Infrastructure in the City of Lomé (Togo, West Africa) ». In : *European Scientific Journal* (2017). DOI : 13.10.19044/esj.2017.v13n30p478.
- [25] H. HONG et al. « Application of fuzzy weight of evidence and data mining techniques in construction of flood susceptibility map of Poyang County, China ». In : *Sci. Total Environ.* 625 (2018), p. 575-588. DOI : 10.1016/j.scitotenv.2017.12.256.
- [26] *How to Detect and Deal with Multicollinearity*. URL : <https://towardsdatascience.com/how-to-detect-and-deal-with-multicollinearity-9e02b18695f1>.
- [27] *Inondations : le gouvernement fait état des lieux*. URL : <https://primature.gouv.tg/inondations-le-gouvernement-fait-letat-des-lieux/>.
- [28] *Inondations : réduire leur impact en Afrique de l'Ouest*. Consulté le 11/04/2023. URL : <https://www.un.org/africarenewal/fr/a-la-une/inondations-r%C3%A9duire-leur-impact-en-afrique-de-louest>.
- [29] *Inondations en Afrique de l'Ouest : ces catastrophes pas si naturelles*. URL : <https://resilience-inondations.net/blogs/inondations-en-afrique-de-louest-ces-catastrophes-pas-si-naturelles/>.
- [30] Ademola O. ISRAEL. « Nature, the built environment and perennial flooding in Lagos, Nigeria : The 2012 flood as a case study ». In : *Urban Clim.* 21 (2017), p. 218-231. DOI : 10.1016/j.uclim.2017.06.009.
- [31] S. JANIZADEH et al. « Prediction success of machine learning methods for flash flood susceptibility mapping in the Tafresh watershed, Iran ». In : *Sustainability* 11.19 (2019). DOI : 10.3390/su11195426.
- [32] Salman KHAN et al. « A Guide to Convolutional Neural Networks for Computer Vision ». In : *IEEE Access* 8 (2020), p. 29229-29246. DOI : 10.1109/ACCESS.2020.2978421.
- [33] K. KHOSRAVI et et AL. « A comparative assessment of decision trees algorithms for flash flood susceptibility modeling at Haraz watershed, northern Iran ». In : *Sci. Total Environ.* 627 (2018), p. 744-755. DOI : 10.1016/j.scitotenv.2018.01.266.
- [34] Shereen H. MAHMOUD et Thian Yew GAN. « Urbanization and climate change implications in flood risk management : Developing an efficient decision support system for flood susceptibility mapping ». In : *Science of The Total Environment* 636 (2018), p. 152-167. DOI : 10.1016/j.scitotenv.2018.04.282.

- [35] R. MIND'JE et al. « Flood susceptibility modeling and hazard perception in Rwanda ». In : *International Journal of Disaster Risk Reduction* 38 (2019), p. 101211. DOI : 10.1016/j.ijdr.2019.101211.
- [36] M. MOKARRAMA et M. HOJATI. « Landform classification using a sub-pixel spatial attraction model to increase spatial resolution of digital elevation model (DEM) ». In : *Egypt. J. Remote Sens. Sp. Sci.* (2018). DOI : 10.1016/j.ejrs.2016.11.005.
- [37] U. C. NKWUNONWO, M. WHITWORTH et B. BAILY. « A review of the current status of flood modelling for urban flood risk management in the developing countries ». In : *Sci. African* 7 (2020), e00269. DOI : 10.1016/j.sciaf.2020.e00269.
- [38] Joseph NTAJAL et al. « Flood disaster risk mapping in the Lower Mono River Basin in Togo, West Africa ». In : *Int. J. Disaster Risk Reduct.* 23.October 2016 (2017), p. 93-103. DOI : 10.1016/j.ijdr.2017.03.015.
- [39] Charles C. OLANREWaju et al. « Impacts of flood disasters in Nigeria : A critical evaluation of health implications and management ». In : *Jamba J. Disaster Risk Stud.* 11.1 (2019), p. 1-9. DOI : 10.4102/jamba.v11i1.557.
- [40] I. E. OLORUNFEMI et al. « A GIS-based assessment of the potential soil erosion and flood hazard zones in Ekiti State, Southwestern Nigeria using integrated RUSLE and HAND models ». In : *Catena* 194 (2020), p. 104725. DOI : 10.1016/j.catena.2020.104725.
- [41] Philip T. PADI, Giuliano DI BALDASSARRE et Attilio CASTELLARIN. « Floodplain management in Africa : Large scale analysis of flood data ». In : *Phys. Chem. Earth* 36.7-8 (2011), p. 292-298. DOI : 10.1016/j.pce.2011.02.002.
- [42] M. W. RADUŁA, T. H. SZYMURA et M. SZYMURA. « Topographic wetness index explains soil moisture better than bioindication with Ellenberg's indicator values ». In : *Ecol. Indic.* (2018). DOI : 10.1016/j.ecolind.2017.10.011.
- [43] M. RAHMAN et al. « Flood susceptibility assessment in Bangladesh using machine learning and multi-criteria decision analysis ». In : *Earth Systems and Environment* 3.3 (2019), p. 585-601. DOI : 10.1007/s41748-019-00123-y.
- [44] O. RAHMATI, H. ZEINIVAND et M. BESHARAT. « Flood hazard zoning in Yasooj region, Iran, using GIS and multi-criteria decision analysis ». In : *Geomatics, Nat. Hazards Risk* 7.3 (2016), p. 1000-1017. DOI : 10.1080/19475705.2015.1045043.
- [45] R.G. REJITH, S. ANIRUDHAN et M. SUNDARARAJAN. « Delineation of groundwater potential zones in hard rock terrain using integrated remote sensing, GIS and MCDM techniques : A case study from vamanapuram river basin, Kerala, India ». In : *GIS and Geostatistical Techniques for Groundwater Science.* 2019. DOI : 10.1016/B978-0-12-815413-7.00025-0.

- [46] M. RIGHINI et al. « Geomorphic response to an extreme flood in two Mediterranean rivers (northeastern Sardinia, Italy) : Analysis of controlling factors ». In : *Geomorphology* (2017). DOI : 10.1016/j.geomorph.2017.04.014.
- [47] B.F. SANDERS. « Evaluation of on-line DEMs for flood inundation modeling ». In : *Advances in Water Resources* 30.8 (2007), p. 1831-1843.
- [48] M. SHAFAPOUR TEHRANY et al. « GIS-based spatial prediction of flood prone areas using standalone frequency ratio, logistic regression, weight of evidence and their ensemble techniques ». In : *Geomatics, Nat. Hazards Risk* 8.2 (2017), p. 1538-1561. DOI : 10.1080/19475705.2017.1362038.
- [49] H. SHAFIZADEH-MOGHADAM et al. « Novel forecasting approaches using combination of machine learning and statistical models for flood susceptibility mapping ». In : *J. Environ. Manage.* 217 (2018), p. 1-11. DOI : 10.1016/j.jenvman.2018.03.089.
- [50] Kuldeep SINGH et al. « A Comprehensive Review of Convolutional Neural Network Based Image Enhancement Techniques ». In : *2019 IEEE International Conference on System, Computation, Automation and Networking (ICSCAN)*. T. 1. 1. 2019, p. 1-6. DOI : 10.1109/ICSCAN.2019.8862403.
- [51] Mahyat Shafapour TEHRANY, Lalit KUMAR et Farzin SHABANI. « A novel GIS-based ensemble technique for flood susceptibility mapping using evidential belief function and support vector machine : Brisbane, Australia ». In : *PeerJ* 2019.10 (2019). DOI : 10.7717/peerj.7653.
- [52] Mahyat Shafapour TEHRANY, Biswajeet PRADHAN et M. Neaz JEBUR. « Spatial prediction of flood susceptible areas using rule based decision tree (DT) and a novel ensemble bivariate and multivariate statistical models in GIS ». In : *Journal of Hydrology* 504 (2013), p. 69-79. DOI : 10.1016/j.jhydro1.2013.09.034.
- [53] Mazlan Hashim S. TEHRANY, Simon JONES et Farzin SHABANI. « Identifying the essential flood conditioning factors for flood prone area mapping using machine learning techniques ». In : *Catena* 175.December 2018 (2019), p. 174-192. DOI : 10.1016/j.catena.2018.12.011.
- [54] Mazlan Hashim S. TEHRANY et al. « Flood susceptibility assessment using GIS-based support vector machine model with different kernel types ». In : *Catena* 125 (2015), p. 91-101. DOI : 10.1016/j.catena.2014.10.017.
- [55] *Togo Maritime*. URL : <https://thinkhazard.org/fr/report/2972-togo-maritime/UF>.
- [56] *Togo Population*. Consulté le 29/03/2023. URL : <https://www.populationdata.net/pays/togo/>.

- [57] UNITED NATIONS OFFICE FOR DISASTER RISK REDUCTION (UNDRR). *Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction*. <https://digitallibrary.un.org/record/3825375?ln=en#:~:text=The Global Assessment Report on,efforts to reduce disaster risk.&text=The GAR aims to focus, economic support for risk reduction.> 2019.
- [58] M. VOJTEK et J. VOJTEKOVÁ. « Flood susceptibility mapping on a national scale in Slovakia using the analytical hierarchy process ». In : *Water (Switzerland)* 11.2 (2019). DOI : 10.3390/w11020364.
- [59] M. VOJTEK et J. VOJTEKOVÁ. « Flood susceptibility mapping on a national scale in Slovakia using the analytical hierarchy process ». In : *Water (Switzerland)* 11.2 (2019). DOI : 10.3390/w11020364.
- [60] Y. WANG et al. « Flood susceptibility mapping using convolutional neural network frameworks ». In : *Journal of Hydrology* 582 (2020), p. 124482. DOI : 10.1016/j.jhydrol.2019.124482.
- [61] J.P. WILSON et J.C. GALLANT. « Secondary topographic attributes ». In : *Terrain Analysis : Principles and Applications*. Toronto, Canada : Wiley, 2000, p. 479.
- [62] *WorldPop GP 100m Population dataset*. Consulté le 29/03/2023. URL : https://developers.google.com/earth-engine/datasets/catalog/WorldPop_GP_100m_pop#description.
- [63] G. ZHAO et al. « Assessment of urban flood susceptibility using semi-supervised machine learning model ». In : *Science of The Total Environment* 659 (2019), p. 940-949. DOI : 10.1016/j.scitotenv.2018.12.217.
- [64] G. ZHAO et al. « Mapping flood susceptibility in mountainous areas on a national scale in China ». In : *Sci. Total Environ.* 615 (2018), p. 1133-1142. DOI : 10.1016/j.scitotenv.2017.10.037.
- [65] G. ZHAO et al. « Urban flood susceptibility assessment based on convolutional neural networks ». In : *J. Hydrol.* 590 (2020), p. 5312-5235. DOI : 10.1016/j.jhydrol.2020.125235.

FIGURE 4.4. – Organigramme général de l'agence National de la protection Civile

FIGURE 4.5. – Organigramme de la direction des affaires administratives et financières

FIGURE 4.6. – Organigramme de la direction de la planification des opérations et des urgences

FIGURE 4.7. – Organigramme de la direction de la prévention, de la coopération et des affaires Humanitaire

FIGURE 4.8. – Organigramme des directions régionales

FIGURE 4.9. – Organigramme des antennes préfectorales

TABLES DES MATIÈRES

Acronymes	viii
Introduction	1
Contexte et motivation	1
Énoncé le problème	2
Objectifs de la recherche	2
Importance de cette étude	3
Portée et limitation de l'étude	3
Structure de mon mémoire	3
1. Généralité	4
1.1. Cadre d'étude	4
1.1.1. Cadre de formation : ESGIS	4
1.1.2. Structure d'accueil : ANPC	4
2. Revue de littérature	6
2.1. Facteurs influençant l'inondation	6
2.1.1. Facteurs naturels	6
2.1.2. Facteurs anthropiques	8
2.2. Approches de modélisation de la susceptibilité aux inondations	9
2.2.1. Approche hydrologique	9
2.2.2. Approche statistique	9
2.2.3. Approche qualitative	10
2.3. Approche de modélisation par apprentissage automatique	11
2.3.1. Principes de l'apprentissage automatique	11
2.3.2. Techniques d'apprentissage automatique pour la prédiction d'inondations	13
a. Artificial Neural Network (ANN)	13
b. La régression logistique (LR)	14
c. Le Random Forest (RF)	14
d. Le Support Vector Machine (SVM)	14
2.4. Travaux connexes	15

3. Approches et Méthodologie	20
3.1. Cadre d'étude et données utilisées	20
3.1.1. Description de la zone d'étude	20
3.1.2. Méthodologie	21
3.2. Prétraitement et analyse des données	22
3.2.1. Données sur les facteurs influençant les inondations	24
a. Précipitations	25
b. Aspect	25
c. Pente	25
d. Courbure	25
e. Indice d'humidité topographique(TWI)	26
f. Indice de puissance des cours d'eau (SPI)	26
g. Élévation	26
h. Utilisation des sols couverture du sol (LULC)	26
i. Indice de végétation à différence normalisée (NDVI)	27
j. Indice de construction de la différence normalisée (NDBI)	27
k. Densité de drainage (DD)	27
l. Distance par rapport à la route	27
m. Distance par rapport au fleuve	28
n. Densité de la population	28
o. Sol	28
3.3. Modèle de prédiction basé sur l'apprentissage automatique	30
3.3.1. Collecte des données	31
3.3.2. La sélection des caractéristiques	32
3.3.3. L'Analyse des différents facteurs de corrélation	32
3.3.4. Nettoyage et normalisation des données	33
3.4. Évaluation de la performance du modèle	34
3.4.1. Évaluation du modèle utilisant la courbe ROC	35
3.4.2. Les mesures statistiques	35
3.5. Technique et outils de mise en œuvre	36
3.5.1. Outils logiciels	36
4. Résultat et discussion	38
4.1. Analyse des résultats obtenus	38
4.1.1. Ingénierie des caractéristiques	38
4.1.2. Résultats de l'analyse de corrélation	39
4.2. Les algorithmes de modélisation d'inondation	41
4.2.1. Modélisation avec les réseaux de neurones artificielles	41

4.2.2. Modélisation avec le random forest	41
4.2.3. Modélisation avec la régression logistique	42
4.2.4. Modélisation avec le support vector machine	42
4.3. Comparaison des résultats de modélisation	44
4.4. Interprétation des résultats	45
4.5. Limitations et perspectives d'avenir	46
Conclusion	48
Annexes	57

TABLE DES FIGURES

2.1. Zones concave et convexes [7]	7
2.2. Modèle de machine learning	13
3.1. Zone d'étude : Grand Lomé	21
3.2. Organigramme de la méthodologie d'étude.	22
3.3. Inventaire des inondations dans la zone d'étude	24
3.4. facteurs d'influences d'inondation ; (a) NDBI, (b) NDVI, (c) TWI, (d)SPI, (e)Pente, (f) DD, (g) Distance par rapport à la route, (h) LULC, (i) précipitations, (j) population, (k) Aspect, (l) Courbure, (m) Distance par rapport à la rivière, (n) Elevation.	29
3.5. Extrait du contenu de nos données	32
4.1. Importance relative des facteurs environnementaux conditionnent les inondations	39
4.2. Coefficients de corrélation de Pearson et résultats de la multicolinéarité pour les facteurs de facteurs de conditionnement sélectionnés.	40
4.3. Le ROC et le AUC pour les modèles de susceptibilité aux inondations.	43
4.4. Organigramme général de l'agence National de la protection Civile	57
4.5. Organigramme de la direction des affaires administratives et financières	58
4.6. Organigramme de la direction de la planification des opérations et des urgences .	58
4.7. Organigramme de la direction de la prévention, de la coopération et des affaires Humanitaire	59
4.8. Organigramme des directions régionales	59
4.9. Organigramme des antennes préfectorales	60

LISTE DES TABLEAUX

1.	Liste des participants	vii
2.1.	Résumé des travaux connexes	19
3.1.	Source de données d'inventaire d'inondation	22
3.2.	Ensembles de données spatiales et sources de données	30
4.1.	Récapitulatif des performances des modèles	44
4.2.	Comparaison de la performance de différents modèles entre Nigeria et Togo	44

Titre : Application d'apprentissage automatique pour prédire les zones d'inondation au Togo

Mot clés : Apprentissage automatique-Prédiction-Inondations-Togo-Modélisation- urbain

Résumé : Le changement climatique a entraîné une augmentation de la fréquence des épisodes de précipitations extrêmes et soudaines dans les villes, ce qui se traduit par de grandes pertes dues aux catastrophes naturelles. Chaque année, les citoyens des États ouest-africains (Togolais) sont confrontés à des pluies torrentielles qui entraînent souvent des inondations [41]. Afin de réduire les impacts négatifs, il est donc essentiel d'identifier les facteurs qui déterminent l'occurrence des inondations, ainsi que les lieux les plus exposés aux inondations. Mais comment savoir si un point ou une zone est inondable ? Une approche éventuelle consiste à réaliser la modélisation de la susceptibilité aux inondations (MSI), qui fait appel à des modèles d'apprentissage automatique afin d'obtenir des résultats précis et durables. Dans cette étude, nous proposons les modèles suivants : Réseaux de neurones artificiels (ANN), Régression logistique (RL), de support vector machine (SVM), et de Random Forest (RF) afin de comparer leurs performances en tant que modèles autonomes dans la

modélisation de la susceptibilité aux inondations. Avant de construire les modèles, nous avons procédé à la sélection des caractéristiques et à l'analyse de la multicollinéarité afin d'identifier les facteurs les plus prédictifs et leurs interrelations. Les résultats ont montré que le modèle RF a produit une performance et un taux de prédiction plus élevés que le modèle RL, 94.74% et 69,64% respectivement. En pourcentage, les autres modèles ont obtenu des performances atteignant respectivement 77.27% pour le SVM et 82.11% pour le ANN. De plus, les modèles ont souligné que les zones les plus susceptibles aux inondations sont les régions basses, dépourvues de végétation et pas très loin des routes. Il a également révélé que les facteurs anthropiques ont un impact significatif sur les inondations dans la zone étudiée. En utilisant ces techniques d'apprentissage automatique pour prédire les zones à risque d'inondation, notre étude fournit des informations précieuses pour élaborer des politiques et des plans de prévention des inondations.

Title: Machine learning application to predict flood zones in Togo

Keywords: Machine learning-Prediction-Flooding-Togo-Modeling-urban

Abstract: Climate change has led to an increase in the frequency of extreme and sudden precipitation events in cities, resulting in significant losses from natural disasters. Every year, citizens in West African states, specifically Togo, face heavy rains that often lead to flooding [41]. To mitigate the negative impacts, it is essential to identify the factors determining the occurrence of floods and the most flood-prone areas. But how can we determine if a point or an area is susceptible to flooding? One possible approach is to perform Flood Susceptibility Modeling (FSM), which utilizes machine learning models to obtain accurate and sustainable results. In this study, we propose the following models: Artificial Neural Networks (ANN), Logistic Regression (LR), Support Vector Machine (SVM), and Random Forest (RF) to compare their performances as standalone models in flood sus-

ceptibility modeling. Prior to constructing the models, we conducted feature selection and multicollinearity analysis to identify the most predictive factors and their interrelationships. The results showed that the RF model produced higher performance and prediction rates compared to the LR model, achieving 94.74% and 69.64% accuracy, respectively. In percentage, the other models achieved performances of 77.27% for SVM and 82.11% for ANN, respectively. Furthermore, the models highlighted that the most flood-prone areas are low-lying regions, devoid of vegetation, and located near roads. They also revealed that anthropogenic factors have a significant impact on flooding in the study area. By utilizing these machine learning techniques to predict flood-prone areas, our study provides valuable insights for formulating flood prevention policies and plans.